

NILAI TEOLOGIS *MASIKKA'*

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Teologi (S.Th)**

Oleh

Yudha Nugraha Manguju

NIRM: 2020154260

Jurusan Teologi Kristen

SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI (STAKN) TORAJA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Nilai Teologis *Masikka'*
Dipersiapkan Oleh : Yudha Nugraha Manguju
NIRM : 2020154258
Jurusan : Teologi Kristen

Setelah melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja.

Mengkendek, 26 Juni 2019

Dosen Pembimbing**Pembimbing I**

Andarias T. Sitammu, M.Th
NIP. 196905222006041009

Pembimbing II

Yelinda Sri Silvia, M.Th
NIDN. 2022028402

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Nilai Teologis *Masikka'*
 Ditulis oleh : Yudha Nugraha Manguju
 NIRM : 2020154260
 Jurusan : Teologi Kristen

Telah dipertahankan oleh penulis di depan dosen penguji dalam proses ujian skripsi Strata satu (S1) Prodi Teologi Kristen pada tanggal 05 Juli 2019 dan dinyatakan lulus dengan nilai A serta diyudisium pada tanggal 09 Juli 2019 dengan predikat kelulusan CUMLAUDE.

Mengkendek, 31 Juli 2019

Dosen Penguji

Penguji I

Frans Paillip Rumbi, M.Th
 NIP. 198302132009121005

Penguji II

Yanni Paembonan, M.Pd.K
 NIP. 198707202019032018

Panitia Ujian

Ketua

Algu S. Pabangke, M.Pd
 NIP. 198808162011012010

Sekretaris

Yohanes K. Susanta, M.Th
 NIP. 198612132019031012

Mengetahui:

Ketua STAKN Toraja,

Dr. Joni Tapingku, M.Th
 NIP. 196701242005011003

ABSTRACT

Masikka' culture is very important to know its meaning and its theological values so that in every activity related to the verses, the community, especially the citizens of the church, can understand it in the context of Christianity.

This research uses qualitative method by observing and conducting interviews with the purpose of obtaining information about Masikka ' which uses a combination of language between Bugis and Toraja to find the meaning of poetry and values contained therein.

Thus the author concluded that Masikka' was a poem that was sung or performed by the Regent of Adat (the leader of the singing poem first followed by another singer) when there were members of the nobility (Parengnge ' and Tomatua). On the essence of Masikka ' is done because the people are considered to have merit, influential, useful and have exemplified as a leader and also a hero for the people of Rante Balla. In the concept of Christianity, Masikka' is a lamentation poem that tells the process of traveling the dead to the creator by being sung by a group of people interchangeably. Masikka ' Culture if it is reviewed from the perspective of Christian faith also contains theological values, namely cosmology, reverence, social structure, hierarchy, togetherness, temporary life, and also the arts. Some of these values are also described in the Bible either directly or indirectly through the stories of Biblical figures. But in practice, the Masikka' culture has not yet reflected the value of Christianity as a whole. Therefore, Masikka' need to be transformed into Christianity.

Key words: Culture, Masikka ', theological value.

ABSTRAK

Budaya *Masikka'* sangat penting untuk diketahui makna dan nilai-nilai teologisnya agar dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan syair-syair itu, masyarakat khususnya warga gereja dapat memahaminya dalam konteks Kekristenan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengamati dan melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi tentang syair *masikka'* yang menggunakan perpaduan bahasa antara Bugis dan Toraja agar menemukan makna syair dan nilai-nilai teologis yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa *masikka'* merupakan syair yang disenandungkan atau dinyanyikan oleh Pemangku Adat (pemimpin syair menyanyikan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh penyanyi yang lain) ketika ada anggota bangsawan (*Parengnge' dan Tomatua*). Pada hakekatnya *masikka'* dilakukan oleh karena orang-orang tersebut dianggap telah berjasa, berpengaruh, berguna dan telah memberi teladan sebagai pemimpin dan juga pahlawan bagi masyarakat Rante Balla. Dalam konsep Kekristenan, *masikka'* merupakan syair ratapan yang menceritakan proses perjalanan orang yang telah meninggal menuju kepada Sang Penciptanya dengan cara dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bergantian. Budaya *masikka'* jika ditinjau dari perspektif iman Kristen juga mengandung nilai-nilai teologis, yaitu kosmologi, penghormatan, struktur sosial, hirarki, kebersamaan, kehidupan yang sementara, dan juga Kesenian. Beberapa nilai ini juga dijelaskan di dalam Alkitab baik secara langsung maupun tidak langsung melalui cerita tokoh-tokoh Alkitab. Namun dalam prakteknya, budaya *masikka'* belum mencerminkan nilai Kekristenan secara utuh. Oleh karena itu, *masikka'* perlu untuk ditransformasikan ke dalam Kekristenan.

Kata Kunci: *Budaya, Masikka', Nilai Teologis.*

KATA PENGANTAR

Penulis persembahkan syukur kepada Tuhan yang telah menolong, memberi kekuatan, hikmat serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **Nilai Teologis *Masikka'***, yang disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Teologi di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja.

Dalam segala upaya penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, tetapi sebagaimana pada hakekatnya manusia adalah makhluk terbatas yang memiliki banyak kelemahan. Sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu memiliki banyak kekurangan, karena itu penulis bersedia menerima berbagai kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa ada banyak pihak yang telah turut membantu sehingga penyusunan skripsi ini dapat rangkum dengan baik. Karena itu ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Joni Tapingku, M.Th selaku Ketua, Seluruh Dosen dan Staf Pegawai STAKN TORAJA yang telah membantu penulis dalam menjalani perkuliahan di Almamater STAKN Toraja.
2. Bapak Pdt. Andarias Tandi Sitammu, M.Th selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan bagi penulis dan selalu sabar menghadapi penulis dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

3. Ibu Pdt. Yelinda Sri Silvia, M.Th selaku Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, inspirasi, motivasi dan berbagi pengalaman kepada penulis serta tidak pernah lelah untuk mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini baik di dunia nyata maupun di dunia maya.
4. Kepada Bapak Frans Paillin Rumbi, M.Th dan Ibu Yanni Paembonan, M.Pd.K selaku penguji yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bama Manguju dan Ibu Tosmin Miecke Anthoni selaku orang tua kandung yang tidak mengenal lelah mendoakan, membesarkan, mendukung dan selalu memberikan motivasi bagi penulis hingga skripsi ini bisa selesai. Karena tanpa mereka maka perjuangan penulis akan sia-sia. Atas segala dukungan dan cinta dari sosok laki-laki dan perempuan hebat tersebut penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.
6. Saudariku, Prahutri Merdekawati Manguju, Mamiok Oktrina Manguju dan Yulicke Gemi Nastiti Manguju yang selalu turut memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Anper TMD: Sostenes Mono, Suhardi a.k.a Panca, Yulius, Heri, Ari Bolong, Ronny dan Yandri atas setiap kebersamaan, dukungan dan motivasinya serta seluruh angkatan 2015 yang menjadi teman seperjuangan penulis dalam bertukar pikiran selama menempuh pendidikan di STAKN Toraja.

8. Bapak Pdt. Dr. Diks Pasande, M.Th yang turut aktif di dalam mengarahkan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Izinkanlah juga penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (BPS-GT) yang telah menempatkan penulis untuk SPPD (Studi Pelayanan dan Pengembangan Diri) di Jemaat Kana Ba'tanratu Klasik Makale Selatan dan segenap Majelis Jemaat Kana Ba'tanratu yang menerima penulis untuk melaksanakan SPPD tahun 2018. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala lembang dan semua aparat Lejang Patekke Kecamatan Makale Selatan tempat penulis melayani dalam kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) tahun 2018. Penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada segenap majelis Jemaat Hermon Parma Berau dan Cabang Kebaktian Binungan menerima penulis melaksanakan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) tahun 2018-2019. Terima kasih kepada Gereja GPIL Jemaat Wara Klasik kota Palopo yang menjadi tempat penulis berjemaat terutama kepada seluruh anggota PP-GPIL Jemaat Wara tanpa terkecuali.

Spesial untuk Jeni Palette yang begitu luar biasa sebagai teman hidup penulis sejak masuk kuliah di STAKN Toraja yang tidak pernah henti-hentinya untuk mengingatkan dan memberikan penulis nasehat, semangat, dorongan, inspirasi, motivasi dan juga sebagai penyemangat selama penulis menjalani perkuliahan dari semester pertama sampai ke tahap penyelesaian skripsi ini.

Sungguh masih begitu banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Namun dari hati nurani terdalam, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua. Semoga skripsi ini dapat menjadi saluran berkat bagi yang mau membacanya.

Mengkendek, 26 Juni 2019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ritus dan Ritual	10
B. Etnolinguistik Dalam Syair	15
C. Syair-Syair <i>Badong</i>	17
1. Syair <i>Badong Pa'Pakilala</i>	19
2. Syair <i>Badong Umbating</i>	20
D. Landasan Alkitab Tentang Syair Ratapan	26
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Lokasi Penelitian dan Sampel	32

D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data	35

BAB IV INTERPRETASI BUDAYA *MASIKKA*'

A. Gambaran Umum Rante Balla.....	37
B. Budaya <i>Masikka</i> '	43
1. Syair <i>Masikka</i> '	47
2. Terjemahan Bebas Syair <i>Masikka</i> '	48
C. Unsur-Unsur <i>Masikka</i> '	54
1. Mitos (Kepercayaan)	54
2. Epos (Kepahlawanan).....	55
3. Simbol.....	56
4. Ekonomi	58
5. Kesenian	58
D. Nilai Teologis <i>Masikka</i> '	59
1. Nilai Mitos (Kepercayaan)	59
2. Nilai Epos (Kepahlawanan).....	62
a. Penghormatan.....	62
b. Kepemimpinan	63
c. Kepahlawanan	66
3. Simbol.....	68
4. Ekonomi	69
5. Kesenian	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN 1.....	82
LAMPIRAN 2.....	83
LAMPIRAN 3.....	87
RIWAYAT HIDUP PENULIS	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan identitasnya. Identitas sebuah masyarakat hanya dapat dikenal dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Kebudayaan adalah prestasi atau hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam alam ini. Kemampuan untuk berprestasi atau berkarya ini merupakan sikap hakiki yang hanya ada pada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu sejak penciptaan, manusia telah diberi amanat kebudayaan (Kej 1:26-30).

Para pakar antropologi budaya Indonesia umumnya sependapat bahwa kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari *budhi* yang berarti budi atau akal.¹ Di dunia Barat, perkataan “*culture*” baru digunakan pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1871 oleh E.B. Taylor.² Dalam buku yang lain Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah segala pikiran dan perilaku manusia yang secara fungsional dan disfungsional ditata dalam masyarakatnya.³ Pada definisi terakhir Koentjaraningrat secara tidak langsung menggambarkan adanya dua potensi manusia yakni sebagai makhluk rasional sekaligus irasional. Hal ini

¹Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 24.

²Sofia dan Hasibuan Rangkuti, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia; Teori dan Konsep* (Jakarta: Dian Rakyat, 2002), 120.

³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 13.

dapat dilihat dari penggunaan kata “fungsional” dan “disfungsional” yang berarti keberfungsian dan ketidakberfungsian.

Budaya pada hakikatnya merupakan identitas dari suatu daerah yang dibangun dari kesepakatan-kesepakatan sosial dalam sebuah kelompok masyarakat. Budaya menggambarkan kepribadian suatu bangsa yang di dalamnya termasuk kepribadian suatu suku, etnis atau golongan masyarakat tertentu. Lingkungan penulis yang lekat dengan budaya Toraja dan Bugis menjadi pertimbangan untuk mengkaji kebudayaan yang masih dilakukan oleh masyarakat Rante Balla ketika mengalami peristiwa kematian dan kedukaan.

Kematian dan kedukaan adalah bagian integral dari siklus perkembangan kehidupan manusia. Dalam menghadapi dukacita karena peristiwa kematian itu, setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai “perangkat” dan “kebijaksanaan budaya” (*cultural means and wisdom*) untuk membantu warganya melewati kedukaan karena peristiwa kematian.⁴ Sama halnya dengan masyarakat Rante Balla yang sebagian besar telah berdomisili di Rantai Damai memiliki sebuah budaya dalam menghadapi kedukaan karena peristiwa kematian.

Suatu budaya yang unik penulis temukan pada orang-orang Rante Balla di daerah Rantai Damai yaitu upacara pemakaman jenazah yang disebut

⁴Totok S. Wiryasaputra, *Mengapa Berduka?: Kreatif Mengelola Perasaan Duka* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 28-29.

masikka'. Budaya ini dilaksanakan pertama kali sekitar abad ke-16 oleh orang-orang Rante Balla yang masih hidup dalam kepercayaan suku yang disebut *Aluk To Dolo*⁵, jauh sebelum orang-orang Rante Balla mengenal modernitas dan memeluk agama Kristen maupun Islam di Desa Nase, Rante Balla.⁶ Awalnya beberapa syair dari budaya *masikka'* dikutip dari pedagang-pedagang Bugis yang datang berdagang ke Rante Balla dan sedang beristirahat di rumah penduduk lalu bernyanyi menggunakan bahasa Bugis Kuno. Yang dikemudian hari diambil oleh nenek moyang orang Rante Balla menjadi bagian dari beberapa syair *masikka'*.

Masyarakat Rante Balla melakukan *masikka'* ketika ada anggota bangsawan (*Parengnge*⁷, *Tomatua*⁸ atau *Bungalalan*⁹) yang dianggap memiliki pengaruh penting atau telah berjasa bagi masyarakat Rante Balla yang meninggal dunia. *Masikka'* sendiri merupakan syair yang dinyanyikan atau dinyanyikan oleh orang-orang tertentu (biasanya perpaduan antara

⁵Sistem kepercayaan orang-orang Rante Balla yang meyakini adanya roh-roh yang berkuasa dikawasan tertentu seperti gunung, gua, pohon, batu besar yang mesti dihormati, jauh sebelum mereka mengenal modernitas dan memeluk agama Kristen ataupun Islam. Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 20 April 2019.

⁶Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 20 April 2019.

⁷*Parengnge'* adalah pemimpin tertinggi yang diangkat dari kaum bangsawan (darah biru) yang berjiwa berani, bertanggungjawab, rendah hati dan pintar. *Lih.* Purnama Pasande, "Hubungan Antara Tanggung Jawab Pemimpin Tradisional Dan Ketahanan Iman Masyarakat Dengan Misi Kristus (Studi Korelasional Di Gereja GPIL Rantai Damai)" (Tesis M.Th., Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar, 2012), 38.

⁸*Tomatua* adalah hakim adat yang merupakan penasehat dalam masyarakat Rante Balla yang berhak memutuskan perkara-perkara adat. *Lih.* Pasande, "Hubungan Antara Tanggung Jawab", 38.

⁹*Bungalalan* adalah pemimpin *Aluk* (Agama) yang bertugas memperhatikan keberadaan hidup atau kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pertanian. *Lih.* Pasande, "Hubungan Antara Tanggung Jawab", 39.

pemangku adat dan masyarakat umum) sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur.

Masikka' dilakukan untuk menghormati orang yang sudah meninggal atas jasa atau pengaruh yang telah dilakukan selama hidup kepada masyarakat Rante Balla dan juga adanya pemahaman bahwa budaya ini dilakukan sebagai bekal bagi orang tersebut untuk menuju ke dunia baru (dunia lain). Untuk itu sebelum ritus ini dilaksanakan maka seluruh pemangku adat terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menyepakati orang yang telah meninggal itu layak atau tidak untuk diupacarakan dengan syarat dia merupakan keturunan dari *Parengnge'*, *Tomatua* atau *Bungalalan* yang dianggap memiliki pengaruh penting atau telah berjasa bagi masyarakat Rante Balla dan tidak pernah melakukan kesalahan yang telah meresahkan masyarakat Rante Balla.

Syair *masikka'* terdiri dari tujuh baris, di mana setiap barisnya memiliki kalimat yang berbeda-beda. Adapun syair-syair tersebut yaitu *Innajaile-innajaile pangulunna gajangng ede patola baju ejae. Iari kupanangnga tukaran bulu'ri Soppeng joassibokoran linoe. Langi' napabisse' batarana baladoe bijanna manurungng ede. Latimojongng ede naenrekki nalolangi nangai makkasiwian. Sarira naola mian kila' napolalan namendre' boci ri langi'. Banua ri lino banua ri pamalenna' nangai cappu' kadona. Tepu memangngile parun-parun tuanlondo' nasibokoran linoe.*

Ketujuh syair di atas, secara bebas dapat diterjemahkan yaitu: orang ini lengkap dalam perilakunya/sesuai dengan perilakunya. Itulah yang menjadi

perjalanannya sampai kesini kemudian meninggalkan dunia. Langit menyaksikan bahwa orang ini adalah orang berjasa. Perjalanannya itu sampai ke Latimojong disanalah ia bersemayam. Untuk mencapai tempat terakhirnya, dia melalui pelangi dan naik menggunakan petir lalu sampai ke langit. Dia meninggalkan dunia yang sementara ini menuju ke dunia lain. Selesailah sudah perjalanan hidupnya di dunia lalu meninggalkan dunia ini. Ketika syair tersebut telah dilantukan dan upacara telah selesai maka ditutup dengan sebuah kalimat yaitu *Sorongi-sorongi mati' sorongi manya-manyai malao makkasiwiang* (artinya: Angkat mayat itu sekarang lalu masukkan ke dalam liang kubur).¹⁰

Dalam pengamatan awal penulis melalui *live in* (hidup di dalam) tergambar bahwa *masikka'* tidak boleh dilepaskan dari pemakaman jenazah yang termasuk keturunan dari *Parengnge'*, *Tomatua* dan *Bungalalan* yang dianggap memiliki pengaruh penting atau telah berjasa bagi masyarakat Rante Balla. Karena jika tidak dilakoni akan menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat umum, dengan kata lain mengundang banyak persepsi yang berbeda-beda terhadap keluarga yang berduka. Misalnya, persepsi negatif terhadap tingkah laku di dalam keluarga, persepsi hubungan keluarga dengan Gereja, dan persepsi hubungan keluarga dengan masyarakat sekitar.

Sama halnya dengan setiap budaya yang berkembang dalam masyarakat Rante Balla, begitu juga dengan budaya *masikka'* yang terus

¹⁰Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 20 April 2019.

diwariskan kepada setiap generasi-generasi Rante Balla. Namun dalam prakteknya, beberapa Tokoh Adat dalam hal ini *Parengnge'* dan *Tomatua* ketika melaksanakan ritus tersebut hanya sebatas melantukan syair *masikka'* tanpa mengetahui secara mendalam makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam *masikka'*. Sehingga kurangnya pemahaman mengenai *masikka'* mungkin saja dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran atau bahkan perubahan makna dan nilai-nilai yang tidak sesuai (menyimpang atau berseberangan) dengan makna dari syair yang terkandung dalam *masikka'*.

Berdasarkan pemahaman di atas maka penulis akan meneliti mengenai makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam *masikka'* secara khusus nilai-nilai Teologis yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni menjelaskan “Nilai Teologis *Masikka'*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hakekat dan makna *Masikka'*?
2. Bagaimana Nilai Teologis *Masikka'*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Mendeskripsikan hakekat dan makna *Masikka'*.
2. Menguraikan Nilai Teologis *Masikka'*.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat membawa manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori yang sudah banyak ditulis oleh antropolog, sosiolog dan teolog diantaranya: Ritus Peralihan karya Arnold Van Gennep, Ritual Proses: Struktur dan Antistruktur karya Victor Turner, Nyanyian Tana Diperciki Tiga Darah karya Dana Rappoport dan sebagai perbandingan untuk bahan ajaran mata kuliah Teologi Kontekstual serta Adat dan Kebudayaan Toraja.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menolong masyarakat Rante Balla (khususnya yang berada diluar wilayah Rante Balla) untuk memahami makna dan nilai-nilai teologis yang terkandung dari budaya tersebut dengan benar dari kacamata kristiani dan selanjutnya dapat diterapkan dalam kehidupan mereka dan generasi selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk melihat setting tertentu dalam kehidupan yang riil dengan maksud untuk menginvestigasi dan memahami fenomena tertentu. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti itu. Dengan metode ini diharapkan ada gambaran yang jelas dan terperinci untuk menganalisa apa yang dilihat atau didengar sebagai hasil penelitian.

Metode penulisan deskriptif adalah metode yang biasa digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi dan sistem pemikiran manusia atau suatu peristiwa yang bersifat deskriptif. Penelitiannya bersifat penggambaran karena memaparkan semua bentuk perubahan yang membentuk suatu gejala atau memberikan uraian yang deskriptif mengenai suatu realitas sosial yang kompleks hingga diperoleh pemahaman atas realitas tersebut.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi: Latar Belakang, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹¹Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 20.

Bab II Landasan Teori, berisi: Beberapa Pengertian yang mencakup penjelasan mengenai Ritus dan Ritual, Syair Sebagai Ilmu Entolinguistik, Syair-Syair *Badong* dan Landasan Alkitab Tentang Syair Ratapan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Lokasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Interpretasi Budaya *Masikka'*, pada bab ini merupakan hasil analisa yang berkesinambungan antara Landasan Teori dengan hasil penelitian di lapangan yang menguraikan tentang Gambaran Umum Rante Balla, Budaya *Masikka'*, Unsur-Unsur *Masikka'*, dan Nilai Teologis *Masikka'*.

Bab V Penutup, pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil-hasil penelitian di lapangan dan paparan analisa yang diperoleh oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ritus dan Ritual

Salah satu budaya yang selalu berkembang dan tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan manusia adalah ritus atau yang lebih dikenal dengan sebutan upacara. Baik itu upacara kelahiran, upacara perkawinan dan upacara pemakaman selalu memiliki tempat yang khusus dalam sebuah kelompok atau masyarakat tertentu. Upacara ialah rangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu, misalnya dilakukan untuk memperingati sebuah kejadian maupun penyambutan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama.¹² Seperti yang dikutip oleh Norman Mesker Nenohai, dalam Agus Bustanuddin yang mengatakan bahwa:

“upacara dalam bahasa Inggris dinamakan *rites*, yang berarti *tindakan* atau *upacara keagamaan*, seperti upacara penguburan mayat, upacara pembaptisan, sakramen, jamuan suci dan lain-lain.”¹³

Selain itu, kata ritus juga diartikan sebagai tata cara dalam upacara keagamaan,¹⁴ sedangkan ritual berkenaan dengan ritus; hal ihwal ritus.¹⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, kata ritual kemudian diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis, yang

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). 994.

¹³Norman Mesker Nenohai, “Bakar Lilin Di Makam: Studi Tentang Pandangan Suku Atoni Di Kefamenanu Mengenai Ritus Bakar Lilin Di Makam Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya” (Tesis, M.Si., Universitas Kristen Satya Wacana, 2014), 6.

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). 751.

¹⁵Ibid.

berdasarkan suatu agama atau bisa juga didasarkan pada tradisi dari suatu komunitas tertentu.¹⁶

Menurut Dhavamony, secara global upacara-upacara yang berlaku dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Bersifat Musiman

Upacara musiman terjadi pada acara-acara yang sudah ditentukan, dan kesempatan untuk melaksanakannya selalu merupakan suatu peristiwa dalam siklus lingkaran alam-siang dan malam, musim-musim, gerhana, letak planet-planet dan bintang-bintang. Upacara-upacara musiman hampir selalu bercorak komunal dan menyelesaikan secara teratur kebutuhan-kebutuhan yang berulang dari masyarakat sosial.

2. Bersifat Bukan Musiman

Upacara yang tidak kala pentingnya adalah upacara bukan musiman yang dilaksanakan pada saat-saat krisis. Upacara ini juga tetap mengikuti kalender lingkaran hidup, yang mungkin atau bisa jadi tidak bercorak komunal.¹⁷

Van Gennep menjelaskan bahwa semua kebudayaan memiliki suatu kelompok ritual yang memperingati masa peralihan individu dari suatu status

¹⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Ritual> (diakses 30 Mei 2019).

¹⁷Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 178-179.

sosial ke status sosial yang lain.¹⁸ Ia juga membedakan ritus-ritus tersebut ke dalam tiga fase, yaitu:

1. Tahap pertama adalah “Ritus perpisahan” (*separation*). Terdiri dari perilaku simbolis individu atau kelompok baik dari titik tetap sebelumnya dalam struktur sosial, lalu kemudian melepaskan kedudukannya yang semula. Hal tersebut ditandai dengan tindakan-tindakan yang melambangkan perpisahan.
2. Tahap kedua adalah “Ritus peralihan” (*marge*). Karakteristik dari subjek ritual bersifat penumpang, di mana dalam ritus ini manusia dianggap mati atau “tak ada” lagi, dan dalam keadaan seperti tak tergolong dalam lingkungan sosial manapun. Ia melewati sebuah wilayah budaya yang memiliki sedikit atau tidak ada atribut dari masa lalu atau pada tempat baru yang akan datang. Mereka dipersiapkan untuk menjadi manusia baru dalam lingkungan sosialnya yang baru pula.
3. Tahap Ketiga adalah “Ritus integrasi kembali” (*aggreation*). Pada keadaan ini manusia berada dalam keadaan yang relatif stabil, yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota dalam lingkungan sosial yang baru. Ia diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan norma adat tertentu dan

¹⁸Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, 179.

standar etika yang berlaku secara sosial dalam sistem masyarakat tersebut.¹⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Victor Turner pada masyarakat Ndembu, data yang diperoleh ialah sekurang-kurangnya ada empat peranan di dalam setiap ritus-ritus yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, antara lain:

1. Ritus menghilangkan konflik, di mana orang-orang yang mengikuti ritus merasakan adanya kesamaan dan relasi antara pribadi.
2. Ritus dapat mengatasi perpecahan dan membangun solidaritas masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam.
3. Ritus mempersatukan dua prinsip yang bertentangan dalam masyarakat, yakni matrilineal dan virivokal.
4. Dengan adanya ritus maka orang mendapat kekuatan dan motivasi baru untuk hidup dalam masyarakat sehari-hari sehingga kelompok menjadi baik dan semakin kuat.²⁰

Upacara-upacara yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat seringkali memusatkan perhatian pada bagian dalam, yakni pada imanensi, intimasi, atau dimensi dalam dari tubuh sosial atau individual. Berbeda dengan Ritual yang lebih berfokus pada bagian luar, yaitu transendensi dan

¹⁹Victor W. Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (Chicago: Aldine Publishing Company, 1969), 94-95.

²⁰Winangun Wartaya, *Masyarakat Bebas Struktur: Liminitas dan Komunitas menurut Victor Turner* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 23-24.

transformasi, atau lebih berfokus pada transisi menjadi suatu yang lain melampaui batas manusia normal, baik itu vertikal atau horizontal, kedalaman atau kuantitas, dan karena itu melampaui tubuh individual dan sosial.²¹ Oleh karena itu, Seperti yang dikutip oleh Dhavamony mengenai penjelasan Susanne Langer yang mengemukakan bahwa ritual dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Tindakan magi, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang bekerja karena daya-daya mistis.
2. Tindakan religius, kultus para leluhur, yang menggunakan cara seperti di atas.
3. Ritual konstitutif yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistis, dengan cara ini upacara-upacara kehidupan menjadi khas.
4. Ritual faktitif yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan, atau pemurnian dan perlindungan, atau dengan cara lain meningkatkan kesejahteraan materi suatu kelompok.²²

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa ritus merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau masyarakat yang terikat pada aturan sosial yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, seperti adat, kepercayaan suku atau agama tertentu. Sedangkan ritual merupakan

²¹Bruce J. Malina, *Asal-Usul Kekristenan dan Antropologi Budaya: Model-Model Praktis Untuk Penafsiran Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 234-235.

²²Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, 175.

suatu bagian dari ritus yang menjadi satu kesatuan dalam proses pelaksanaan ritus yang berlangsung di dalam sebuah kelompok atau masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari setiap nilai, adat, norma dan agama yang berlaku pada masyarakat tersebut.

B. Etnolinguistik Dalam Syair

Dalam bukunya, Koentjaningrat membagi ilmu Antropologi ke dalam lima masalah penelitian khusus, yaitu:

1. Masalah sejarah asal dan perkembangan manusia (atau evolusinya) secara biologi (Paleo-antropologi).
2. Masalah sejarah terjadinya anekawarna makhluk manusia, dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya (Antropologi fisik).
3. Masalah sejarah asal, perkembangan, dan penyebaran anekawarna bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia (Etnolinguistik).
4. Masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya anekawarna manusia di seluruh dunia (Prehistori).
5. Masalah mengenai azas-azas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia muka bumi masa kini (Etnologi).²³

Budaya *Masikka'* yang akan diteliti oleh penulis termasuk kedalam masalah penelitian khusus yang ketiga, yaitu Etnolinguistik yang merupakan

²³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 12-13.

masalah sejarah asal, perkembangan, dan penyebaran anekawarna bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Untuk mengetahui hal itu maka perlu adanya pemahaman awal mengenai sejarah dan perkembangan mengenai cabang ilmu Antropologi ini.

Etnolinguistik atau antropologi linguistik adalah suatu ilmu bagian yang pada asal mulanya bersangkutan erat dengan ilmu antropologi.²⁴ Awalnya penelitian dari cabang ilmu antropologi ini menjelaskan mengenai daftar kata-kata, pelukisan tentang ciri dan tata-bahasa dari beratus-ratus bahasa suku bangsa yang tersebar di berbagai tempat di muka bumi ini, terkumpul bersama-sama dengan bahan kebudayaan suku bangsa.²⁵ Namun dalam perkembangan selanjutnya seluruh bahan dan metode tersebut pada masa kini terolah juga dalam ilmu linguistik umum, tetapi tetap saja erat kaitannya dengan ilmu antropologi.

Berdasarkan uraian di atas, maka syair yang akan diteliti oleh penulis juga termasuk salah satu unsur bahasa yang menjadi bagian dari penelitian ilmu Etnolinguistik. Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama.²⁶ Syair merupakan salah satu jenis puisi yang berasal dari bahasa Arab *syu'ur* yang berarti

²⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 14.

²⁵Ibid.

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 877.

"perasaan".²⁷ Kata *syu'ur* berkembang menjadi kata *syi'ru* yang berarti "puisi" dalam pengertian umum. Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi dalam konteks masyarakat tertentu.

Dengan demikian, hemat penulis bahwa kaitan antara ilmu antropologi dan ilmu linguistik secara khusus tidak dapat dipisahkan. Karena dalam sejarahnya ilmu linguistik merupakan cabang ilmu dari antropologi tetapi dikemudian hari berdiri menjadi ilmu linguistik umum. Oleh karena itu, cabang ilmu antropologi linguistik sangat diperlukan dalam mengkaji bahasa dan dialek yang ada pada syair *masikka'* agar memperoleh makna dan nilai-nilai secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya khususnya nilai sosial dan teologis dari *masikka'*.

C. Syair-Syair *Badong*

Syair-syair di dunia pada zaman modernisasi saat ini sudah sangat berkembang pesat dan sangat luas cakupannya. Budaya *masikka'* yang akan diteliti oleh penulis lebih mendekati konteks budaya Toraja dan Bugis, baik itu dari segi bahasa, dialek dan cara menyanyikannya. Oleh karena itu, syair-syair yang berkembang dalam budaya Toraja seperti *Badong* akan menjadi pertimbangan sebagai landasan bagi penulis untuk memperoleh makna dan

²⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Syair> (diakses 30 Mei 2019).

nilai-nilai teologis yang terkandung dalam *masikka'*, mengingat bahwa badong merupakan budaya yang juga termasuk sebagai nyanyian ratapan.

Badong adalah lagu atau nyanyian yang berkembang pada masyarakat Toraja, yang dinyanyikan pada saat duka di pesta orang mati.²⁸ Orang-orang yang melakukan *badong* disebut sebagai *pa'badong*, sedangkan saat melakukan *badong* disebut *ma'badong*. *Ma'badong* adalah perpaduan seni suara dengan seni tari dalam upacara *rambu solo*²⁹ (upacara kematian).³⁰ Dalam ritual *ma'badong*, penari membuat lingkaran dan menggunakan pakaian serba hitam atau berpakaian bebas sesuai yang telah ditentukan atau diberikan oleh keluarga. Penari bergerak sesuai dengan langkah dan lagu yang silih berganti selama penari *ma'badong* belum lelah, maka tarian *badong* dilaksanakan semalaman suntuk yang dimulai dari jam sembilan malam sampai jam tiga menjelang pagi.³¹

Dalam pelaksanaan *ma'badong* pada umumnya berlangsung selama tiga hari tiga malam, tetapi juga biasanya dilakukan lebih dari tiga hari yaitu ketika pembuatan pondok (lantang) telah selesai.³² Pada umumnya masyarakat

²⁸J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, Ed. Revisi (Rantepao: PT Sulo & Yayasan Perguruan Kristen Toraja, 2016), 34.

²⁹*Rambu Solo'* merupakan persembahan untuk keselamatan arwah orang mati, supaya ia memberi selamat bahagia kepada keluarganya yang masih hidup. *Lih.* J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 464.

³⁰Luther Balalembang, *Seni Sastra Toraja* (Rantepao: PT Sulo, 2017), 114.

³¹Esra, "Analisis Kritis Terhadap Syair Badong Yang Digunakan Pada Upacara Rambu Solo' Oleh Warga Gereja Toraja Jemaat Imanuel Bamba Suka Klasis Bokin Pitung Penanian" (Skripsi S.Th., Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja, 2018), 9-10.

³²*Ibid.*, 10.

Toraja *ma'badong* disekitar lokasi rumah tempat orang mati diupacarakan, yakni dihalaman rumah. Seperti yang dijelaskan oleh Esra, bahwa:

“Isi *badong* terdiri dari pembukaan yakni pernyataan dukacita, menguraikan sejarah ringkas (menurut mitos) keturunan orang yang sudah meninggal, sejak dari dalam kandungan sampai wafatnya, setelah pelaksanaan *aluk rambu solo'* dilaksanakan, perjalanannya ke *puya* sampai akhirnya menjelmah menjadi ilah di langit dan dari sana akan menuntun dan memberkati anak cucunya.”³³

Fungsi *badong* dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu: *badong pa'pakilala* (*badong* nasihat), *badong umbating* (*badong* ratapan), *badong ma'paloa* (*badong* berarak), dan *badong pasakke* (*badong* selamat atau berkat).³⁴ Contoh syair-syair *badong* yang berkembang saat ini, antara lain:

a. Syair *Badong Pa'pakilala* (Nasihat)

“E..! Umbamira sangtondokta?
 To mai sangbanuanta?
 Sangti' doan tarampakta?
 Ke de' ko anta umbanting!
 Rapana ta' rio-rio,
 Tatannun rosso maa.
 Tang marandenkoka iko?
 Tae'ko dallo riomu?
 Lako te datu masallo'?
 Ambe' perangikan mati',
 Ambe' tanding talingakan,
 Angki lolloan batingki.
 Ke umpokadaki' bating,
 Untannun mario-rio;
 Da' tabarrugai bating,
 Da' talalan peninggoi.

³³Esra, “Analisis Kritis Terhadap Syair Badong Yang Digunakan Pada Upacara Rambu Solo' Oleh Warga Gereja Toraja Jemaat Imanuel Bamba Suka Klasis Bokin Pitung Penanian” (Skripsi S.Th., Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja, 2018), 11.

³⁴<https://orangtoraja.blogspot.com/2015/01/mabadong-perpaduan-tari-dan-nyanyian.html> (diakses 30 Mei 2019).

*Umbating tengki' siada',
 Rintin sipakilalaki';
 Tae'ki' lindona senga',
 Rampo ma'kekeran bassi.
 Da' anta lambi bating ru'seng,'
 Tu rintin pa'ealian;
 Anta masakke mairi',
 Madariding sola nasang."*

Terjemahan Bebas:

Hai..! Di manakah orang sekampung kita?
 Yaitu tetangga kita?
 Rumpun keluarga kita?
 Ayo! Berdirilah lalu kita menuangkan kesedihan kita.
 Saya terdiam dengan sangat sedih.
 Mari kita menguraikan kesedihan hati.
 Tidakkah engkau berduka ?
 Tidakkah kesedihan di hatimu?
 Kepada raja yang budiman ini?
 Bapa dengarkanlah kami.
 Ya bapa miringkanlah telinga.
 supaya kami bisa menyampaikan syair kesedihan kami.
 Kalau kita hendak mengatakan kesedihan,
 janganlah kita perolokkan kesedihan,
 jangan kita buat seperti permainan.
 Kalau kita bersedih saling memperingati:
 Kita bukanlah orang lain,
 Tiba untuk memakan besi (berduka).
 Jangan kita sebut bersedih itu salah,
 Mengungkapkan ragam pertentangan.
 Supaya kita selamat sekalian.
 Bersentosa semuanya.

b. Syair *Badong Umbating* (Ratapan)

*Tonna masaki ulunna,
 Tiku ramman beluakna;
 Nenne' samandu-mandunna,
 Kerangan umbongi-bongi.
 Samari tampak sarrona,
 Te upu' pekaindo'na;
 Ka'tu angin dipudukna,*

Ronta' tondon to batanga.
Sokan sokannamo ia,
Te dao nene' mendeatanta;
Sola to dolo kapuanganta,
Unnaboran tinaranna.
 Naboran salarika,
 Nasio' tang tongan dika;
 Dengka tau tang nabasa,
 Tang nalulun baratai?
La ditulakraka langi',
La dimnangairika?;
Sokan-sokan ia Nene',
Tang ma'ga'ta' to dolota.
 Ke napapatui lenki',
 Ke nasanda simisa'ki';
 Sanda'-sanda' dilempangan,
 Pangkun dipentilendungan.
Tallang turanannaki' Puang,
Awo' bela'-belaranna;
Aur tebas-tebasannya;
Ke disaile sulei,
 La dibandika menasan.
 Inde dao to tungara,
 Rintin to mennulu sau';
 Umpolo bintanna Sali,
Sirundu' karasan tanga.
Malemi situru' gaun,
Sikaloli' rambu ruaja;
Naempa-empa salebu',
 Sau' tondok Pong Lalondong.
 Unnola tosoan Adang,
 Panta'daran Tau bunga';
 Dadi deatami lolo',
Kombongmi to palullungan.
La umbengki' tua' sanda,
Paraja sanda' mairi';
Anta masakke mairi',
 Madarinding sola nasang.
 Badong ma'palao
 Tiromi tu tau tongan,
 Tu to natampa puangna;
Tae' sanglindo susinna,
Sanginto' rupa-rupanna.

*Pada ditampa bintun tasak;
 Pada dikombang bunga' lalan;
 Sumbang bulan naesungi,
 Kurapak allo natadongkonni.
 Mallulun padang naola,
 Umpamampu' padang-padang;
 Buda kinallo lalanna,
 Dikki' barra' karunna.
 Malemi naturu' gaun,
 Naempa-empa salebu';
 Sau' tondok Pong Lalondong.
 Ilo' bambana makkun.
 La sangtondok to dolona,
 Sangisungan to menggaraganna;
 Ia nasang mintu' tau,
 Mairi' sangtolinoan.
 Badong passakke
 Sampa' batingkira tondo,
 Pango' tonan marioki;
 Napokinallo ilalan,
 Sau' rumombena langi'.
 Sau' tondok Pong Lalondong,
 Ilo' tondok to Mario;
 Ganna' sampin pebalunna,
 Sukku' todeng tunuanna.
 Nariamo tangkean suru',
 Nasaladan kada rapa';
 Anta masakke mairi',
 Madarinding sola nasang.*

Terjemahan Bebas:

Pada waktu kepalanya sakit,
 Semua rambutnya merasakannya;
 Makin keras sekerasnya,
 Bertambah dari malam ke malam.
 Hanya sedih keluh penghabisannya,
 Sehabis ratapan memanggil ibunya;
 Putuslah angin pada mulutnya (artinya mati);
 Habishlah jiwa pada badannya (artinya mati).
 Sayang sioh sayang dia,
 Yang di atas nenek leluhur kita;
 Bersama pertuanan kita,

Menghamburkan sumpitannya.
 Dihamburkan salahkah,
 Diukur tidakkah benar;
 Adakah orang yang yang tak dikena,
 Yang tidak disapu ratakan?
 Akan ditantangkah langit ke atas,
 Akan ditaruhkan kayu pilar?
 Sayang sioh sayang ia Nenek,
 Leluhur kita tidak adil.
 Kalau ditunjukkan kepada kita,
 Kalau dikenakan pada kita masing-masing;
 Tak akan dapat dielakkan,
 Tak dapat dilindungi.
 Seakan kita ini pohon bambu tebaran Tuhan,
 Kalau kita menoloh kembali,
 Kita tidak akan membawa penyesalan.
 Ini di atas orang melentang,
 Yang berbaring arah ke selatan;
 Melintasi ikatan papan lantai,
 Mengikuti balak tengah rumah.
 Sudah pergi bersama dengan embun,
 Bersama dengan asap bara api;
 Diikut-ikuti oleh awan,
 Ke selatan negeri tuhannya jiwa di negeri jiwa
 Mengikuti jejak Adam,
 Mengikuti manusia pertama;
 Sudah menjadi berhala di sana,
 Sudah menjadi pelindung.
 Akan memberikan kita berkat yang cukup.
 Keselamatan masing-masing sekalian;
 Supaya kita selamat sekalian,
 Semuanya bersentosa.
 Badong berarak
 Lihat orang yang sebenarnya,
 Orang yang ditempa oleh ilahnya;
 Sepertinya tidak sebanding,
 Yang setara dengan keadaannya.
 Bersamaan ditempa dengan bintang gemerlap.
 Bersamaan dibentuk dengan bunga' lalan (nama bintang)
 Bulan purnama yang didudukinya,
 Sinar matahari yang ditempatinya.
 Padang berlumpur dilewati olehnya,
 Menganguskan rerumputan;

Banyak perbekalan di jalannya,
 Berasnya melimpah pada waktu sore.
 Telah berangkat diikuti embun,
 Diikuti awan-awan;
 Ke selatan negeri Pong Lalondong.
 Di sana kotanya yang tetap.
 Akan senegeri dengan nenek moyangnya,
 Sekedudukan dengan yang menenpanya;
 Semua yang berwujud manusia,
 Dengan manusia di bumi.
 Badong selamat (berkat)
 Begitulah uraian kesedihan kamu,
 Penjelasan kesedihan kami,
 Menjadi bekal perjalannya,
 Keselatan ujung-ujungnya langit.
 Ke selatan negeri tuhannya jiwa.
 Di sana negeri orang yang bersedih;
 Cukup dengan kain pembungkusnya,
 Genap kerbau bantaiannya.
 Sudahlah ditatang dengan tangkean suru,
 Telah dipelihara dengan kata sepakat.
 Supaya kita semua selamat,
 Kita sekalian bersentosa.³⁵

Dana Rappoport dalam bukunya *Nyanyian Tana Diperciki Tiga Darah* menjelaskan bahwa tidak hanya kerbau saja yang dapat menjadi bekal dari orang yang telah mati itu, namun syair-syair yang dinyanyikan dalam *badong* juga dapat menjadi bekal bagi orang yang telah meninggal. Namun, sebenarnya syair digunakan untuk mempertegas dan mengikat kembali hubungan kekeluargaan di dalam masyarakat Toraja ketika mengalami dukacita akibat kematian. Hal itu dapat dilihat dalam syair *badong* yang dilantukan ketika persiapan pemakaman dilaksanakan, seperti berikut:

³⁵<https://orangtoraja.blogspot.com/2015/01/mabadong-perpaduan-tari-dan-nyanyian.html>
 (diakses 30 Mei 2019)

- Lumbang siada' te taruk bulaanna*
Sipakilala suma'dikna
Male tuntunanni kinallo lalanna
 575. *Sola anta' kamateanna*
Sandanni sule mentoe renden
Pantanmi mennati kale'ke'
Garagami tengko situru'
La ditedong misa'iraka
La batu rondonniraka
*La barata kende kraka.*³⁶

Terjemahannya:

*“Saling menasihati turunan emasnya*³⁷
Saling mengingatkan anak turunannya
*Pergi mencari bekal perjalanannya*³⁸
Dengan pengantar kematiannya
Berhasil mereka, kembali memegang tali
*Masing-masing membawa cocok hidung*³⁹
Mereka buat keputusan bersama
Kerbau satu sajakah?
Atau tiga?
Perkabungan yang lebih tinggikah?”.

Beberapa syair yang agak mirip dengan syair *masikka'*, juga dapat dilihat dalam syair *badong* tradisional, sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 86. | <i>La lao langanmo langi</i> | Mendiang akan pergi ke langit, |
| | <i>Te dao to paongan.</i> | Ke tempat yang (merupakan pelindung) |
| 87. | <i>Tindak sarira naola,</i> | Dia pergi melalui pelangi, |
| | <i>Mian kila' napolalan...</i> | Cahaya kilat (sebagai) jembatannya... ⁴⁰ |

³⁶Dana Rappoport, *Nyanyian Tanah Diperciki Tiga Darah: Bunga Rampai Toraja* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 65.

³⁷Dana Rappoport menjelaskan bahwa “tunas-tunas emas” yang dimaksudkan adalah anak-anak orang yang meninggal. *Lih.* Dana Rappoport, *Nyanyian Tanah Diperciki*, 65.

³⁸Persediaan kebutuhan, yaitu kerbau-kerbau, nyanyian-nyanyian, semua hal yang dapat dibawa serta oleh orang meninggal. *Lih.* Dana Rappoport, *Nyanyian Tanah Diperciki*, 65.

³⁹Anak-anak dari orang yang meninggal membawa satu atau beberapa kerbau. *Lih.* Dana Rappoport, *Nyanyian Tanah Diperciki*, 65.

130. <i>Lalan tang lalan naola</i>	Bukan jalan yang dijalani
<i>Tang limbuan napolalan</i>	bukan arah yang dijadikan jalan
<i>Tindak sarira naola</i>	pelangi ia jalani
<i>Miang kila' napolalan</i>	kilatan petir dijalani
<i>Sundallak napolambanan</i>	lincaman diseberangnya ⁴¹

Dari beberapa contoh syair *badong* yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa *badong* merupakan nyanyian dukacita yang dilantukan oleh *pa'badong* yang membentuk pola lingkaran dan dipadukan dengan tarian yang dilaksanakan pada saat malam hari. Dalam syair-syair *badong* tersebut memiliki beberapa kesamaan kata maupun kalimat dengan syair *masikka'*, misalnya *sarira* yang berarti pelangi dan *kila'* yang berarti kilat. Sehingga syair-syair tersebut dapat membantu penulis untuk menerjemahkan dan memberi interpretasi saat menganalisis syair *masikka'*.

D. Landasan Alkitab Tentang Syair Ratapan

Ratapan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ratapan manusia dan ratapan Allah. Jenis ratapan manusia juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ratapan individual yang ditandai dengan penggunaan orang pertama tunggal (Mzm. 13) dan sering menggunakan pertanyaan “berapa lama” (Mzm.

⁴⁰Andarias Kabanga', “*Badong: Salah Satu Wujud Kontekstualisasi Teologi Dalam Gereja Toraja*,” dalam *Gereja dan Kontekstualisasi*, Peny. Sularso Sopater (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 87.

⁴¹Dana Rappoport, *Nyanyian Tanah Diperciki*, 47.

4, 13, 79:5, 80:5), dan ratapan komunal yang ditandai dengan penggunaan kata “kami” dalam komposisinya (Mzm. 74) dan biasanya pertanyaan “Mengapa” (Mzm. 44:23-25, 74:1).⁴² Sedangkan ratapan Allah tidak menunjuk kepada atribusi atau karakter Allah melainkan berkaitan dengan hukuman dan murka Allah terhadap dosa dan pemberontakan umat pilihan-Nya (Yer. 12:7-13; 15:5-9; 18:13-17).⁴³

Dalam 2 Samuel 1:17-27, Daud pernah meratapi kematian Saul dan Yonatan. Nyanyian ratapan ini yang kemudian diajarkan kepada bani Yehuda untuk diteruskan pada generasi berikutnya. Adapun syair ratapan yang dinyanyikan oleh Daud ialah:

“Kepermaianmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu! Betapa gugur para pahlawan! Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat! Hai gunung-gunung di Gilboa! Jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian! Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berapaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran! Yonana mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku; bagiku cintamu lebih ajaib dari pada

⁴²Armand Barus, *Mengenal Tuhan Melalui Penderitaan* (Jakarta: Scripture Union Indonesia, 2016), 27.

⁴³Ibid.

cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang (2 Samuel 1:19-27).”

Meskipun dalam Alkitab dikisahkan bahwa Saul pernah bersikap jahat terhadap Daud, tetapi bukannya Daud membencinya melainkan ia mengarang sebuah nyanyian ratapan karena kekagumannya kepada raja yang sudah meninggal itu.⁴⁴ Daud juga tidak melihat Saul sebagai musuh pribadi, tetapi sebagai “burung rajawali” dan “singa” (Ayat 23) oleh karena Daud mengingat bahwa Saul sebagai seorang prajurit: kata perkasa (*mighty* dalam Alkitab versi Inggris) berarti ‘pahlawan’ (Ayat 19).⁴⁵ Dengan singkat, selama nyanyian ini Daud mengormati Saul dan Yonatan; mereka berdua pahlawan-pahlawan yang memberikan keuntungan besar kepada umat Israel.⁴⁶

Daud bukan hanya meratapi kematian Saul dan Yonatan tetapi lebih dari itu. Sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab bahwa Daud memerintahkan agar orang-orang lain juga meratapi kematian mereka (Ayat 24-25). Setiap sikap, perasaan dan tingkah laku yang baik sebagaimana mestinya juga harus diajarkan kepada setiap generasi. Daud sangat menghargai dan menghormati Saul dan Yonatan, baginya kedua orang tersebut sangat berarti dalam perjalanan bangsa Israel. Terlebih lagi Yonatan yang selalu mendukung Daud selama memerintah menjadi raja atas Isarel.

⁴⁴D.F. Payne, *1 Dan 2 Samuel (Seri Pemahaman Alkitab Setiap Hari)* Terjemahan Lisdia Tirtapradja (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 249.

⁴⁵Ibid, 251.

⁴⁶Robert M. Paterson, *1 Dan 2 Samuel (Seri Tafsir Alkitab Kontekstual-Oikumenis)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 260

Sehingga nama Saul, demikian juga Yonatan, tidak akan pernah dilupakan oleh Daud karena jasa mereka di dalam kehidupan pribadi Daud.

Dalam Perjanjian Baru sendiri tidak ada kisah yang diceritakan secara khusus mengenai ratapan terhadap kematian seorang pahlawan. Namun kisah Stefanus yang dirajam batu oleh karena imannya kepada Yesus Kristus membuatnya menjadi martir pertama di dalam Alkitab (Kis 7:54-60; 8:1-4). Dikatakan bahwa orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Kini mereka tidak mau ikut menanggung malu untuk membiarkan mayat Stefanus dikuburkan, sehingga menurut kebiasaan Yahudi dengan ratap dan tangis mereka telah menguburkan Stefanus (lihat antara lain Mat. 9:23).⁴⁷

Kematian yang dialami Stefanus merupakan tanda akan pecahnya penganiayaan yang memaksa orang-orang Kristen berserak dan mencari tempat yang aman di daerah-daerah terjauh.⁴⁸ Tidak ada penjelasan mengenai orang-orang saleh yang dimaksudkan dalam Kitab ini. Namun penulis menduga bahwa kemungkinan mereka adalah orang-orang yang pernah hidup bersama di dalam pelayanan Stefanus dan ikut menyaksikan kematian Stefanus ketika di lempar dengan batu.

Dari beberapa contoh Alkitab yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa ratapan bukanlah hal yang baru di dalam

⁴⁷H. v.d. Brink, *Tafsiran Alkitab: Kisah Para Rasul* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 127.

⁴⁸William Barclay, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Kitab Kisah Para Rasul* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 93-94.

Kekristenan. Bahkan jauh sebelum bangsa Israel mengenal agama Kristen, mereka telah melakukan berbagai upacara untuk meratapi kematian orang-orang yang mereka kasihi. Hal itu dapat dilihat ketika Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan sebagai pahlawan yang telah gugur bagi bangsa Israel dan juga ratapan orang-orang saleh akibat kematian Stefanus yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh orang-orang Yahudi. Begitu pula dengan masyarakat Rante Balla yang melantukan syair *masikka'* untuk meratapi kepergian orang-orang yang mereka kasihi atas jasa-jasa yang telah diberikan semasa hidupnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti budaya *Masikka'* adalah jenis penelitian deskriptif atau *descriptive research*.⁴⁹ Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, namun tidak melalui uji hipotesis.⁵⁰ Lexy J. Moleong mengatakan bahwa penelitian deskriptif dilakukan jika data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁵¹ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka diperlukan interpretasi yang jujur dari data-data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, penulis juga akan menggunakan teologi kontekstual model antropologi dalam mengkaji penelitian ini.

Bevans menjelaskan bahwa teologi kontekstual model antropologi berupaya memahami secara lebih jelas jaring relasi manusia serta nilai-nilai yang membentuk kebudayaan manusia, dan dalamnya Allah hadir menawarkan kehidupan, penyembuhan serta keutuhan.⁵² Sehingga dalam model ini untuk menemukan kesamaan dengan kebudayaan satu bangsa,

⁴⁹Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1978), 34.

⁵⁰M. Singarimbun, *Metode dan Proses Penelitian* (Jakarta: LP3ES, 1989), 4-5.

⁵¹Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 6.

⁵²Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* Terjemahan Yosef Maria Florisan (Maumere: Ledalero, 2013), 97.

peneliti diharapkan agar menemukan rupa-rupa simbol dan gagasan guna merancang sebuah bahasa yang memadai atas iman umat.⁵³ Bukan berarti model ini mengingkari pentingnya Kitab Suci atau tradisi Kristen atau mengabaikan realitas pengalaman personal dan komunal, lokasi sosial atau perubahan sosial dan kultural tertentu, melainkan lebih memperhatikan jati diri budaya yang autentik.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dari penelitian yang dilakukan dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai suatu peristiwa karena mereka mengetahui benar tentang permasalahannya.⁵⁴ Terdapat dua sumber utama yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data dan informasi, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang mencakup informasi tangan pertama melalui kesaksian pelaku sejarah yang mengamati dan mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Jika memungkinkan, peneliti dapat memperoleh informasi melalui wawancara dan dokumen asli dari sumber ini.⁵⁵ Sumber primer juga, dapat

⁵³Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 98.

⁵⁴Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2001), 463.

⁵⁵Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990),

berupa rekaman dan dokumen asli peristiwa sejarah serta objek aktual yang digunakan pada masa lampau yang masih ada pada masa sekarang.⁵⁶

Selain sumber primer terdapat pula sumber sekunder, berupa informasi tangan kedua, seperti buku-buku, notulen rapat, debat, sinopsis, diskusi, surat kabar, biografi dan sejarah yang ditulis oleh pelaku sejarah yang telah memberikan bukti mengenai atau tentang sesuatu yang telah terjadi.⁵⁷ Data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini, diperoleh dari data primer maupun sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informan kunci yakni komunitas orang Rante Balla dalam lingkup sosial-budaya Rantai Damai sebagai Tokoh Adat yang dapat dipercaya.

C. Lokasi Penelitian dan Sampel

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Pemilihan tempat ini didasarkan pada besarnya partisipasi masyarakat Rante Balla yang beragama Kristen dan juga merupakan salah satu daerah di Luwu yang masih mempertahankan budaya ini hingga sekarang. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama: pra penelitian dalam bulan Oktober-November 2018 kurang lebih satu bulan. Sedangkan tahap kedua; penelitian lapangan terhitung tanggal 9 Maret s/d 19 Juni 2019.

⁵⁶Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), 103.

⁵⁷Ibid, 103.

Berdasarkan hal ini maka yang menjadi objek amatan atau sampel adalah Tokoh Adat (*Parengnge'* dan *Tomatua*), Tokoh Agama, Pemerintah Desa budaya ini. Berkaitan dengan luasnya wilayah Kecamatan Walenrang Timur, maka akan diambil secara acak beberapa informan dari Desa Rantai Damai.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yakni:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai sumber putaka dalam mencari dokumen yang relevan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian *masikka'* dan tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui keberadaan *masikka'*.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.⁵⁸ Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan, baik secara langsung atau tidak langsung guna mendapatkan data-data yang akurat. Dalam hal ini peneliti mengamati baik secara langsung atau melalui video mengenai *masikka'* guna mendapatkan data secara

⁵⁸Usman Husadi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 54.

keseluruhan atas objek yang telah diteliti dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala tentang struktur dan fungsi dari *masikka'*. Kemudian memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial masyarakat Rante Balla di Rantai Damai sebagai wilayah tempat berkembangnya *masikka'*.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden yang memiliki keahlian dengan topik penelitian. Dalam tahap ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu teknik tanya jawab secara langsung dengan beberapa responden yang dianggap memahami dan mengerti masalah yang akan diteliti secara terstruktur dengan panduan alat berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan, dengan tujuan data-data informasi yang sesuai dengan masalah penelitian mengenai *Nilai Teologis Masikka'*.

Untuk itu penulis akan mengadakan wawancara dengan orang-orang yang memiliki kaitan dengan *masikka'* yang pernah dilakukan saat upacara pemakaman salah seorang tokoh masyarakat Rante Balla di Desa Rantai Damai. Wawancara ini dimaksudkan agar mendapatkan data yang akurat dan faktual, sehingga yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis antara lain adalah tokoh adat dan masyarakat Rantai Damai. Karena saat gerombolan DI/TII menyerang daerah Rante Balla pada tahun

1952-1954 menyebabkan sebagian besar orang Rante Balla yang telah memeluk agama Kristen harus berpindah tempat tinggal, termasuk beberapa tokoh adat masyarakat Rante Balla yang saat ini juga berdomisili di Rantai Damai.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencari sumber yang ada kaitannya dengan penelitian, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *Nilai Teologis Masikka'* di desa Rantai Damai. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud berupa pengambilan gambar *Pasikka'*, foto saat melantukan *Masikka'*, kostum serta alat-alat yang digunakan ketika melaksanakan *Masikka'*.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan teknik kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis non statistik. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan cara mengklasifikasikan data, baik yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun hasil dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis berdasarkan kriteria dari permasalahan yang diajukan untuk menjawab kerangka berpikir. Dengan demikian data-data yang ada ditafsirkan berdasarkan metode deskriptif yaitu penggambaran data sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan. Berdasarkan

hasil dan penafsiran data tersebut maka hasil disebut data kualitatif.

Teknik analisis data kualitatif (analisis non statistik) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi

Reduksi adalah teknik analisa data dengan menyeleksi data-data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung, sehingga data-data lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data lapangan secara langsung dengan tujuan untuk memilih data-data mana yang sesuai dengan permasalahan tentang hakekat, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam *masikka'*. Lalu kemudian peneliti menarik kesimpulan sendiri dari hasil laporan yang telah dikumpulkan di lapangan, dan data-data tersebut diklasifikasikan untuk disusun secara baik, jelas dan rapi sebagai hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu dengan mencari sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan sebuah kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang berhubungan dengan latar belakang masalah tentang hakekat, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam *masikka'*. Sedangkan sumber informasi diperoleh dari sumber yang telah dipilih oleh peneliti, yang dianggap mengetahui tentang *masikka'*, lalu hasil penelitian disajikan dalam bentuk data sesuai dengan apa yang telah diteliti.

3. Interpretasi

Tahap ketiga di dalam metode sejarah ialah interpretasi. Pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif penulis, terutama dalam hal interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah. Untuk itu dalam hal ini, penulis akan selektif dalam mengemukakan fakta yang ada dilapangan dengan cara menganalisa dan menyatukan fakta dari informan atau sumber-sumber yang lain yang memiliki hubungan dengan Nilai Teologis *Masikka*'.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Setelah sumber terkumpul tahap selanjutnya dalam metode penelitian yaitu verifikasi, di mana tahap ini dilakukan untuk menganalisa sumber yang ada untuk menentukan otensitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) lalu disimpulkan sesuai dengan alur yang telah ditentukan oleh penulis.

BAB IV

HAKEKAT, MAKNA DAN NILAI TEOLOGIS *MASIKKA*'

A. Gambaran Umum Rante Balla

Secara geografis wilayah Desa Rante Balla terletak pada koordinat 03 14' 60, 00'' LS sampai dengan 03 18' 0,01'' LS 120 12' 52,39'' BT, dan secara administratif termasuk bagian dari Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tabang dan Desa Pangi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tobaru dan Kecamatan Bupon, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Boneposi dan Desa Tobaru, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.⁵⁹

Desa Rante Balla berjarak 36 km dari Ibu Kota Kabupaten Luwu, yaitu Belopa. Desa Rante Balla sendiri merupakan salah satu dari 12 desa yang berada di Kecamatan Latimojong. Desa Rante Balla membawahi lima dusun, yaitu Dusun Padang, Dusun Lo'ko, Dusun Rante, Dusun Nase, dan Dusun Minanga. Dusun Minanga merupakan ibu kota desa dan menjadi pusat pemerintahan Desa Rante Balla.⁶⁰

Cerita mengenai asal usul masyarakat Rante Balla dapat dilihat dari segi kulturalnya yang termasuk ke dalam suku Toraja.⁶¹ Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, bahasa yang digunakan antara

⁵⁹Ines Pradhana Ruso, "Masyarakat Rante Balla ke Rantai Damai (1952-1956)" (Skripsi S.Pd., Fakultas Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar, 2014), 17.

⁶⁰Ibid.

⁶¹Th. Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 7-18.

orang Rante Balla dan orang Toraja memiliki kesaamaan yang lebih banyak dibandingkan dengan bahasa Bugis. Selain itu, untuk mengetahui asal-usul dari sebuah suku atau sebuah kelompok dapat diidentifikasi dari segi fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya.⁶² Hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melihat asal-usul masyarakat Rante Balla.

Menurut Christian Pelras, Bahasa Bugis dan Toraja, sama halnya dengan bahasa di Sulawesi Selatan lainnya, berasal dari nenek moyang yang sama.⁶³ Sebagaimana yang dikutip Pelras dalam buku karangan Mills, bahkan kosakata bahasa Bugis dan bahasa Toraja memiliki kesamaan dengan presentase sekitar 45 persen, dibandingkan kesamaan antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar yang hanya mencapai 40 persen.⁶⁴ Dengan kata lain, masyarakat Rante Balla merupakan orang-orang yang bersuku Toraja dan menetap diwilayah pemerintahan Luwu.

Dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat Rante Balla dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lain biasanya menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Toraja dan dalam bahasa formal yang digunakan oleh anggota bangsawan (dalam lingkup Keadatuan/Kerajaan Luwu) adalah bahasa Bugis.⁶⁵ Jadi, dalam menggunakan bahasa sehari-hari mereka menggunakan

⁶²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 6.

⁶³Christian Pelras, *Masyarakat Bugis* (Jakarta: Nalar & Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005),

17.

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Pdt. Diks Pasande. wawancara oleh Penulis, Rante Balla, Indonesia, 3 Juni 2019.

bahasa Toraja, sedangkan dalam lingkup Kedaduan (Kerajaan) bahasa yang digunakan oleh para bangsawan adalah bahasa Bugis.

Sehingga menurut hemat penulis nenek moyang Rante Balla merupakan keturunan dari Bue yang menetap di Duri. Hal ini didasari dari penelitian yang dilakukan oleh Ines Pradhana Ruso, yang menjelaskan bahwa:

“Di daerah Duri hidup sepasang suami istri yang bernama Puang Rilembong dan Bulawenna. Pada suatu saat Puang Rilembong bersama pengawalnya yaitu Pong Sundang, Samboaling serta anjing pemburunya melakukan perburuan ke daerah pengunungan Latimojong. Puang Rilembong beserta pengawal dan anjing pemburunya berlari ke laut mengikuti sepotong kayu dan tiba di kaki Gunung Latimojong bagian Timur. Setelah lelah Puang Rilembong pun duduk beristirahat”. Pada waktu melakukan perburuan tersebut istri Puang Rilembong yaitu Bulawenna dalam kondisi mengandung. Pada saat Puang Rilembong beristirahat, dia beserta pengawalnya membuka lahan baru untuk berkebun dan bermukim dengan membakar rumput-rumput dan bambu yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Mereka menggarap tanah tersebut dan menanam berbagai macam sayur-sayuran dan tanaman yang mereka tanam tersebut tumbuh dengan subur. Nama Balla pun disematkan kepada daerah ini, hal ini mungkin didasari oleh karena pada saat membuka daerah tersebut daerah ini dibakar terlebih dahulu. Sedangkan di dalam bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Rante Balla kata “balla” ini berarti “terbakar”. Sedangkan nama Rante disematkan kepada daerah tersebut karena daerah yang dibakar permukaannya rata walaupun berada di kawasan pegunungan. Selain itu tanah yang ada di daerah tersebut sangatlah subur. Sehingga daerah yang rata dan subur yang dibuka dengan cara dibakar tersebut diberi nama Rante Balla yang sampai saat ini masih menjadi nama kampung yang ada di daerah tersebut.”⁶⁶

Dari genealogi ini kita dapat melihat bahwa sejak Datu Laukku’ hingga Puang Buralangi’ dan Kembongbura, semuanya lahir di langit sebagai

⁶⁶Ines Pradhana Ruso, *Masyarakat Rante Balla ke Rantai Damai (1952-1956)*, Skripsi. Fakultas Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar, 2014. 19-21.

mahluk-mahluk dilangit. Kemudian Pong Mulatau, manusia pertama di bumi yang berasal dari mahluk dari langit menikah dengan Sandabilik sehingga menyebabkan terjadinya peralihan dari yang “ilahi” ke yang manusiawi. Hingga pernikahan Tandilino’ dan Buemanik yang melahirkan kedelapan anak yaitu: Pabane’ pergi ke Kesu’, Lanna pergi ke Mangkaranga, Parange’ pergi ke Buntao’, Pataba’ pergi ke Pantilang, Sirrang pergi ke Dangle, Panimangan ke Bengkele, kedua anak perempuannya yaitu Bonggalangi’na ke Mamasa dan Bue ke Duri.

B. Budaya *Masikka*’

Masikka’ pertama kali dilaksanakan oleh orang-orang Rante Balla pada abad pertengahan sekitar abad ke-16 di Desa Nase’, Rante Balla.⁶⁷ Masyarakat Rante Balla merupakan masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri yakni identitas ganda (*split identity*). Di mana secara kultural termasuk bagian dari suku Toraja, sedangkan dari segi administratif termasuk ke dalam wilayah Luwu.⁶⁸

Awal mula budaya *masikka*’ berkembang dimulai sejak perdagangan orang-orang Bugis yang datang berdagang ke wilayah Rante Balla. Mereka menjual dagangannya dengan sistem barter karena saat itu belum mengenal mata uang. Ketika hari mulai malam maka mereka menginap di rumah

⁶⁷Yunus Tulu’. Wawancara di Desa Rantai Damai. 23 Mei 2019.

Yulianus Ake’. Wawancara di Desa Rantai Damai. 14 Juni 2019.

⁶⁸Pdt. Diks Pasande, wawancara oleh Penulis, Rante Balla, Indonesia, 3 Juni 2019.

penduduk. Pedagang-pedagang itu tidak asal memilih rumah ketika akan menginap, rupanya mereka memilih rumah yang memiliki *tipe-tipe*⁶⁹ tiga susun seperti model rumah adat orang Bugis.⁷⁰ Rumah seperti itu hanya dimiliki oleh para bangsawan (*Parengnge'*) di wilayah Rante Balla, mengingat bahwa Rante Balla juga terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang pusat kerajaannya adalah Kedatuan Luwu. Setiap kali pedagang tersebut bermalam di rumah para bangsawan, mereka seringkali menyanyikan syair-syair Bugis di depan teras rumah penduduk.⁷¹ Karena seringnya syair-syair itu dinyanyikan oleh pedagang-pedagang Bugis maka penduduk setempat khususnya *Parengnge'* dan *Tomatua* bahkan mengetahui dan menghafal syair itu.

Syair-syair tersebut juga kemudian mulai dinyanyikan oleh orang-orang Rante Balla setiap malam dan menjadi tradisi turun-temurun yang terus diajarkan kepada generasi selanjutnya, yang dikemudian hari menjadi syair *masikka'*.⁷² Namun tidak semua syair yang dinyanyikan oleh pedagang-pedagang Bugis tersebut diambil menjadi syair *masikka'*, hanya baris pertama saja dari ketujuh baris yang ada.⁷³ Menurut Yunus Tulu', kalimat pertama dari

⁶⁹*Tipe-tipe* merupakan atap rumah yang tersusun tiga, di mana rumah tersebut hanya dimiliki oleh *Parengnge'*. Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

⁷⁰Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

⁷¹Ibid.

⁷²Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

Bangsawan Pasande, wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei 2019.

Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

⁷³Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

masikka' merupakan pengantar sebagai tanda bahwa *masikka'* telah mulai dinyanyikan, oleh karena itu setiap penyanyi harus bersiap untuk menyanyikan kalimat-kalimat *masikka'* hingga sampai kepada kalimat yang terakhir.⁷⁴

Tidak ada data yang dapat menjelaskan tentang proses terbentuknya ketujuh baris yang terkandung dalam *masikka'* pada saat ini.⁷⁵ Namun yang pasti bahwa syair tersebut dikemudian hari disusun oleh nenek moyang Rante Balla dengan cara musyawarah sehingga menjadi syair yang utuh dan digunakan ketika mereka mengalami peristiwa dukacita.⁷⁶ Dalam perkembangan selanjutnya, syair-syair tersebut mulai digunakan ketika ada anggota bangsawan yang meninggal dunia oleh karena syair ini pertama kali dinyanyikan di rumah yang memiliki *tipe-tipe* tiga susun yang menyerupai model rumah adat orang Bugis yang tidak dimiliki oleh orang awam, sehingga muncullah anggapan bahwa *masikka'* hanya dapat dilakukan bagi mereka yang merupakan keturunan bangsawan.⁷⁷

Kata *masikka'* yang digunakan pada masa lalu tidak dapat dijelaskan secara harafiah. Hal ini disebabkan oleh karena kata tersebut sudah sangat lama digunakan pada sekitar abad pertengahan dan merupakan perpaduan

⁷⁴Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

⁷⁵Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 18 Juni 2019.

⁷⁶Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

Pamao Pasande, wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei 2019.

Bangsawan Pasande, wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei 2019.

Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

⁷⁷Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

antara bahasa Bugis dan bahasa Toraja.⁷⁸ Sehingga tidak ada pengeritan mengenai *masikka'* pada masa kini yang dapat dijelaskan menurut terminologinya. Namun yang jelas bahwa *masikka'* merupakan syair yang dilantukan atau dinyanyikan ketika ada anggota bangsawan (*Parengnge'*, *Tomatua* atau *Bunga'lalan*) yang meninggal dunia.⁷⁹ Dengan syarat jikalau mereka memiliki pengaruh penting atau telah berjasa bagi masyarakat dan tidak pernah melakukan kesalahan yang telah meresahkan masyarakat Rante Balla (seperti mencuri, membunuh, dan sebagainya).⁸⁰ Oleh karena itu, dalam memberi pemahaman terhadap budaya *masikka'* yang menggunakan bahasa Bugis Kuno maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan terjemahan dari *masikka'* agar dapat memperoleh makna secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya.

C. Syair *Masikka'*

Syair *Masikka'* sulit untuk diterjemahkan secara harafiah melalui kata per kata. Hal ini disebabkan oleh karena *masikka'* sendiri merupakan perpaduan antara bahasa Bugis Kuno dan bahasa Toraja yang tumbuh dan berkembang di Rante Balla. Dalam baris pertama syair *masikka'* terdiri dari 7 suku kata, diikuti oleh baris kedua yang juga terdiri dari 7 suku kata. Baris

⁷⁸Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

⁷⁹Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

⁸⁰Bangsawan Pasande, wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei 2019

Pamao Pasande, wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei 2019

ketiga terdiri dari 6 suku kata dan baris keempat terdiri dari 5 suku kata. Baris kelima terdiri dari 8 suku kata. Baris keenam dan ketujuh terdiri dari 7 suku kata. Untuk mengetahui setiap makna dari setiap baris, maka penulis akan mencoba untuk memberikan terjemahan bebas dari syair *masikka'*, sebagai berikut:

a. *Innajaile-innajaile pangulunna gajanggede patola*⁸¹ *baju ejae*

Terjemahannya: orang ini lengkap dalam perilakunya/sesuai dengan perilakunya.⁸²

Dalam terjemahan ini merupakan bagian pendahuluan dari syair *masikka'* yang bertujuan untuk menjelaskan tentang perilaku orang yang telah meninggal itu selama dia hidup dan berada di bumi.⁸³ Penyair hendak menyatakan bahwa orang tersebut lengkap dalam perilakunya. Dalam perjalanan hidupnya, dia memberi pengaruh (teladan) dan juga telah berjasa kepada orang-orang Rante Balla, hal itu dapat dilihat dari segi keturunan maupun dari segi individu (pribadi). Sehingga layaklah dia diberikan upacara ini (*masikka'*) untuk menghormati dan menghargai setiap jasa dan teladan yang diberikan semasa hidupnya.

⁸¹Patola dalam bahasa Toraja memiliki arti semacam *maa'* (kain perhiasan tua-tua yang kebanyakan dipandang sebagai benda keramat, biasa disimpan saja dalam rumah sebagai mestika atau pusaka, hanya dipakai sebagai perhiasan bila ada pesta besar), tanduk yang dipakai untuk perkakas. Lih. J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 334 & 426.

⁸²Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

⁸³Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.
Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

b. *Iari*⁸⁴ *kupanangnga tukaran bulu ri Soppeng joassibokoran lino*⁸⁵

Terjemahannya: Itulah yang menjadi perjalanannya sampai kesini kemudian meninggalkan dunia.⁸⁶

Perjalanan orang tersebut diceritakan sebagaimana adanya bahwa semasa hidupnya tetap berada pada jalan yang sesuai dengan keadaan yang berlaku pada masyarakat (sistem keagamaan, budaya dan adat) dan dia tidak melakukan kesalahan yang berakibat fatal yang dapat menyebabkan kerasahan pada masyarakat khususnya dalam lingkup keluarga hingga akhirnya meninggalkan dunia.⁸⁷

Kata Soppeng di sini merupakan makna kiasan yang tidak diketahui kejelasannya. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan oleh orang Rante Balla ada dua yaitu bahasa Toraja sebagai bahasa sehari-hari dan bahasa Bugis sebagai bahasa formal dalam lingkup Kerajaan. Menurut penulis pedagang-pedagang Bugis pada waktu itu mungkin pernah berdagang ke Soppeng sebelum datang berdagang ke Rante Balla.

c. *Langi*⁸⁸ *napabisse' batarana baladoe bijanna manurungng ede*

Terjemahannya: Langit menyaksikan bahwa orang ini adalah orang berjasa.⁸⁹

⁸⁴Iari dalam bahasa Toraja berarti dialah; ia. *Lih. J. Tammu dan H. van der Veen, Kamus Toraja-Indonesia*, 159.

⁸⁵Lino artinya dunia. *Lih. J. Tammu dan H. van der Veen, Kamus Toraja-Indonesia*, 308.

⁸⁶Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

⁸⁷Ibid.

⁸⁸Langi' artinya langit. *Lih. J. Tammu dan H. van der Veen, Kamus Toraja-Indonesia*, 269.

⁸⁹Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

Kalimat yang digunakan dalam baris ini merupakan kalimat religius untuk mengungkapkan perjalanan hidup orang tersebut juga disaksikan oleh Dewa (Yang Ilahi). Kata yang sangat jelas dapat dilihat dari kata langit yang digunakan untuk melegitimasi bahwa orang yang mati itu telah melakukan hal yang benar semasa hidupnya. Dalam pemahaman masyarakat tradisional pada umumnya menjelaskan bahwa ketika sesuatu mengarah ke tempat yang tinggi berarti ingin menunjukkan ada suatu sisi di mana Dewa (Yang Ilahi) turut menyaksikan atau melihat langsung peristiwa yang sedang terjadi di bumi. Dengan demikian, Pemilik seluruh alam semesta ini juga mengakui bahwa orang tersebut patut untuk diupacarakan sebagaimana mestinya karena telah hidup sesuai dengan kepercayaan yang telah dianut di dalam masyarakat.

d. *Latimojongng ede naenrekki nalolangi nangai makkasiwian*

Terjemahannya: Perjalanannya itu sampai ke Latimojong disanalah ia bersemayam.⁹⁰

Pada umumnya masyarakat tradisional memiliki kepercayaan bahwa tempat yang tinggi merupakan tempat Dewa bersemayam sedangkan di bawah bumi adalah tempat roh jahat (maut) atau kegelapan. Begitu pula dengan masyarakat Rante Balla juga percaya bahwa di daerah tinggi yakni Gunung Latimojong adalah tempat para Dewa bersemayam.⁹¹ Sehingga

⁹⁰Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

⁹¹Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

orang-orang yang telah meninggal akan kembali ke tempat tersebut di mana para Dewa bersemayam. Hal ini dapat dilihat dari pola pemukiman masyarakat tradisional sebagai berikut:

Gambar 1. Pola Permukiman Masyarakat Tradisional

Dalam konteks pemukiman masyarakat tradisional, kampung atau tempat masyarakat membangun rumah dan menjalankan rutinitas selalu berada di tengah-tengah, lalu di luar perkampungan masyarakat adalah sawah sebagai tempat untuk mengolah kehidupan masyarakat dan kemudian tempat terluar atau pinggiran yaitu hutan dan gunung yang merupakan wilayah milik Dewa.

Orang yang meninggal itu telah keluar dari komunitas masyarakat dan berjalan menuju ke Gunung Latimojong. Syair ini kembali digunakan untuk melegitimasi bahwa orang tersebut telah terpisah dari orang yang hidup dan menuju kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, untuk

mengantarkan rohnya menuju kepada Sang Pencipta maka dipertegas melalui syair bahwa perjalanan orang itu menuju ke Gunung Latimojong tempat Dewa bersemayam dan bukan sebaliknya yakni tempat yang diasosiasikan sebagai tempat roh-roh jahat bersemayam, agar tidak menjadi roh gentayangan.

Penulis melihat bahwa syair ini sangatlah erat kaitannya dengan syair sebelumnya. Orang itu tidak menuju ke hutan tempat yang diasosiasikan sebagai tempat roh-roh jahat bersemayam melainkan Gunung Latimojong untuk mempertegas bahwa dia benar-benar telah berjasa dan berguna bagi masyarakat Rante Balla selama hidupnya.

e. *Sarira*⁹² *naola mian kila*⁹³ *napolalan namenre' bociri langi'*

Terjemahannya: Untuk mencapai tempat terakhirnya, dia melalui pelangi dan naik menggunakan petir lalu sampai ke langit.⁹⁴

Setelah bersemayam di puncak Gunung Latimojong, orang itu masih melakukan penziarahan terakhirnya. Di mana orang tersebut melewati pelangi dan menaiki petir untuk sampai ke langit. Untuk memenuhi satu tujuan yang sama dengan manusia yang masih hidup pada umumnya yaitu dunia baru.⁹⁵ Orang tersebut dianggap mulia sehingga dalam melanjutkan

⁹²Sarira artinya pelangi. *Lih.* J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 544.

⁹³Mian kila' artinya cahaya kilat. *Lih.* J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 361.

⁹⁴Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

⁹⁵Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

perjalanan terakhirnya, dia melalui pelangi dan menggunakan petir untuk menuju dunia baru di mana dia akan bertemu dengan Sang Penciptanya.

f. *Banua*⁹⁶ *ri lino banua ri pamalenna' nangai cappu' kadona*

Terjemahannya: Dia meninggalkan dunia yang sementara ini menuju ke dunia lain.⁹⁷

Sama dengan kepercayaan-kepercayaan pada umumnya yang mempercayai adanya dunia lain yakni dunia orang mati dan dunia orang hidup. Begitu juga dengan penyair-penyair yang melantukan *masikka'* percaya bahwa orang yang telah mati itu menuju ke dunia baru. Menurut penulis, mereka yakin bahwa sebenarnya orang yang telah mati itu menuju dunia baru yaitu tempat Pencipta mereka bersemayam. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, hal ini didasari oleh syarat-syarat untuk melakukan *masikka'* yaitu bertingkah laku baik, memberikan teladan yang positif dan juga telah berjasa bagi masyarakat Rante Balla, yang sebenarnya hal ini hendak menegaskan cara berpikir dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan nilai-nilai dari sistem kepercayaan yang dianut selama hidupnya.

⁹⁶Banua artinya rumah. *Lih.* J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 48.

⁹⁷Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

g. *Tepu*⁹⁸ *memangngile parun-parun tuanlondo' nasibokoran*⁹⁹ *linoe*

Terjemahannya: Selesailah sudah perjalanan hidupnya di dunia lalu meninggalkan dunia ini.¹⁰⁰

Perjalanan hidup orang itu telah selesai di dunia yang bersifat sementara ini, di mana sebagai tempatnya untuk berbakti dan memberi pengaruh (teladan) serta jasa kepada masyarakat. Secara khusus keluarga dan pada umumnya manusia diingatkan kembali bahwa setiap kehidupan dan segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya sesaat saja. Lakukan segala sesuatu dengan baik dan benar semasa hidup, baik itu kepada sesama maupun kepada Sang Pencipta dunia ini.

Setelah itu barulah kalimat *Sorongi-sorongi*¹⁰¹ *mati*¹⁰² *sorongi manya-manyai malao makkasiwiang* dinyanyikan. Terjemahannya: Angkat mayat itu sekarang lalu masukkan ke dalam liang kubur.¹⁰³ Kalimat terakhir ini bukan merupakan syair dari *masikka'* melainkan kalimat yang dinyanyikan oleh satu atau dua penyair sebagai isyarat bagi keluarga yang berduka bahwa *masikka'* telah dilakukan dan jenazah boleh dimasukkan ke liang kubur.

⁹⁸Tepu dapat diartikan jadi, selesai, sedia, lengkap sedia. *Lih.* J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 653.

⁹⁹Berasal dari kata dasar boko' yang berarti berbalik belakang, membelakangi. *Lih.* J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 76.

¹⁰⁰Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

¹⁰¹Sorongi artinya mendorong, menyorongkan, menyodorkan, menyerahkan. *Lih.* J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 584.

¹⁰²Mati' merupakan kata yang menyatakan arah kepada orang tempat berkata, artinya ke situ, kepada dirimu. *Lih.* J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 355.

¹⁰³Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei 2019.

D. Unsur-Unsur *Masikka'*

Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam budaya *Masikka'*, yaitu:

1. Kosmologi

Dalam budaya *masikka'* juga mengandung unsur kosmologi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kata yang ada di dalamnya, seperti: *Latimojonggede*, *Sarira*, *Kila'* dan *Langi'*. Pada masa abad ke-16 di mana orang-orang Rante Balla belum menganut agama Kristen maupun Islam seperti saat ini, mereka meyakini bahwa para Dewa mendiami Gunung Latimojong dan bersemayam di sana. Sama halnya dengan kepercayaan tradisional pada umumnya, yang meyakini bahwa adanya kuasa-kuasa yang lebih besar dari diri mereka di tempat-tempat tertentu, misalnya: gunung, pohon, batu-batu besar dan sebagainya. Begitu pula masyarakat Rante Balla pada masa lalu.

Uniknya mereka tidak menyembah pada gunung, pohon atau batu tersebut. Meskipun dalam prakteknya mereka beribadah di sekitar tempat itu, tetapi mereka tidak melakukan penyembahan oleh karena mereka percaya bahwa ada kuasa yang lebih besar dari gunung, pohon dan batu tersebut yaitu Penciptanya.¹⁰⁴ Jadi, tempat-tempat itu hanya sebagai media untuk melakukan penyembahan kepada Pencipta dan bukan untuk disembah atau beribadah kepada gunung, pohon atau batu tersebut.

¹⁰⁴Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei 2019.

2. Epos¹⁰⁵

Unsur yang kedua yang terkandung di dalam *masikka'* ialah Epos atau Kepahlawanan. Syair yang terkandung *masikka'* merupakan cerita mengenai kisah hidup yang dialami oleh orang tersebut selama hidup di dunia dan penziarahannya ke dunia baru. Kisah ini didasari atas perilaku hidup yang dilakukan oleh orang itu ketika di dunia, yakni sebagai orang yang telah memberi pengaruh kepada yang positif kepada masyarakat Rante Balla. Salah satu contoh yang sempat ditemukan oleh peneliti ialah ketika pemakaman Ibu Alfrita Danduru (salah satu anggota DPRD Sulawesi Selatan) pada bulan Juni 2018.

Selain itu jasa yang telah diberikan melalui sumbangsih pemikiran, materi dan tenaga yang begitu besar untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat Rante Balla, serta teladan yang diberikan semasa hidupnya juga menjadi pertimbangan bagi Tokoh Adat untuk melakukan *masikka'* sebagai tanda penghormatan dan penghargaan terhadap orang itu.

3. Simbol

Beberapa simbol yang ditemukan oleh peneliti yang digunakan oleh Tokoh Adat ketika melaksanakan *masikka'* adalah pakaian adat dan aksesoris seperti *pasapu*. Adapun simbol tersebut, yaitu:

¹⁰⁵Epos adalah cerita kepahlawanan; syair panjang yang menceritakan riwayat perjuangan seorang pahlawan; wiracarita, <https://kbbi.web.id/ode> (diakses 30 Mei 2019).

a. *Passapu*¹⁰⁶

Pada awalnya dalam konteks abad pertengahan hanya ada 2 motif *pasapu* yang berkembang di Rante Balla, yaitu *pasapu* berwarna hitam polos dan berwarna putih polos serta tidak berbentuk bulat.¹⁰⁷ Namun dalam perkembangan selanjutnya, *pasapu* tersebut mengalami perubahan dan memiliki banyak warna dan motif (salah satunya batik). Bentuknya juga sudah berbeda dan mirip seperti yang digunakan oleh suku Makassar yaitu runcing.

Pasapu yang sering dipakai oleh Tokoh Adat hanya boleh digunakan dalam upacara-upacara adat seperti kematian dan pernikahan, perlengkapan tarian tradisional dan pada saat menyambut tamu besar (seperti: Presiden, Gubernur, Walikota dan sebagainya). *Pasapu* yang digunakan ketika melakukan *masikka'* memberikan makna yaitu sebagai tanda kejantanan. Oleh karena itu, sepanjang sejarah *masikka'* dilakukan tidak pernah didapatkan bahwa ada perempuan yang ikut serta menyanyikan syair *masikka'*.

b. Baju Adat

Sama halnya dengan *pasapu*, baju adat yang digunakan oleh Tokoh Adat Rante Balla juga hanya memiliki 2 warna yaitu hitam polos dan warna putih sebagai hiasannya, yang diambil dari getah

¹⁰⁶Passapu merupakan kain kepala. Lih. J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, 425.

¹⁰⁷Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

pohon dan dibuat dengan cara ditenun.¹⁰⁸ Hal ini didasari oleh karena *masikka*' merupakan ritus yang dilakukan pada saat masa perkabungan (dukacita) sehingga identik dengan perasaan sedih akibat peristiwa kematian.

Selain itu, warna hitam juga merupakan simbol kebijaksanaan dan keluhuran. Hal itu dapat ditinjau dari Tokoh Adat (*Parengnge*' dan *Tomatua*) yang melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan *masikka*'. Karena *masikka*' hanya dapat dilakukan kepada orang-orang tertentu, sesuai dengan syarat yang telah diberlakukan dalam masyarakat Rante Balla.

c. Sarung

Sarung merupakan pakaian kebudayaan yang berlaku secara umum di Nusantara. Sudah sejak lama Raja-Raja di Indonesia menggunakan sarung, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pertemuan-pertemuan secara formal di dalam Kerajaan. Masyarakat Rante Balla yang dekat dengan budaya Bugis dan Toraja, memungkinkan terjadinya asimilasi budaya di wilayah itu.

Tidak ada pemaknaan khusus yang dapat diberikan mengenai kegunaan sarung, mungkin saja sebagai simbol budaya yang tidak boleh dilupakan di dalam masyarakat. Namun sarung yang digunakan

¹⁰⁸Yulianus Ake', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

oleh Tokoh Adat Rante Balla juga merupakan hasil tenunan dari getah pohon atau sutra.

4. Ekonomi

Salah satu unsur yang tidak kalah penting sebelum *masikka'* dilaksanakan ialah korban sembelihan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, data yang didapatkan ialah bahwa ketika *masikka'* ingin dilakukan maka terlebih dahulu keluarga harus memberi tahu kepada Tokoh Adat dalam hal ini *Parengnge'* dan *Tomatua*. Sesudah itu menyembelih minimal 1 ekor kerbau dan tidak ada batas maksimal yang diberikan oleh Tokoh Adat.¹⁰⁹ Setelah kerbau disembelih, barulah *masikka'* dapat dilakukan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur.

5. Kesenian

Unsur yang juga tidak dapat dilepaskan dari budaya *masikka'* ialah kesenian. *Masikka'* sendiri merupakan sastra yang berbentuk syair dan terdiri dari 8 baris, yang terbagi atas 7 baris inti dan 1 baris penutup. Ketika akan dinyanyikan/dinyanyikan maka biasanya Tokoh Adat membentuk pola setengah lingkaran di samping peti jenazah dan menghadap ke depan peti jenazah.

Kemudian salah seorang Tokoh Adat menjadi pemimpin dalam menyanyikan syair *masikka'*. Prosesnya berlangsung secara bergantian,

¹⁰⁹Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei 2019.

yaitu pemimpin menyanyikan 1 kalimat terlebih dahulu lalu kemudian dinyanyikan secara bersamaan oleh penyanyi yang lain.¹¹⁰ Hal itu dilakukan terus-menerus hingga baris terakhir dinyanyikan sebagai isyarat bahwa jenazah tersebut telah selesai diupacarakan dengan *masikka'* dan boleh dimasukkan ke dalam liang kubur.

E. Nilai Teologis *Masikka'*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka nilai-nilai Teologis yang terkandung dalam budaya *masikka'* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kosmologi

Pada umumnya siklus kehidupan dan kematian dalam masyarakat Rante Balla hampir sama dengan konteks yang berlaku pada masyarakat tradisional. Ketika seseorang mengalami kematian maka orang-orang yang masih hidup percaya bahwa roh orang tersebut pada akhirnya akan menuju kembali kepada Penciptanya. Perjalanan roh itu kemudian dimulai ketika meninggalkan kampung yang merupakan tempat masyarakat menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari, lalu menuju ke luar perkampungan yaitu tempat terluar (pinggiran) yang merupakan hutan atau gunung milik Dewa (Pencipta).

¹¹⁰Yunus Tulu', wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei 2019.

Masyarakat Rante Balla sendiri percaya bahwa orang yang meninggal itu telah keluar dari komunitas masyarakat dan berjalan menuju ke langit yakni tempat Penciptanya bersemayam. Oleh karena itu, untuk mengantarkan rohnya menuju kepada Penciptanya di langit maka dipertegas melalui syair bahwa perjalanan orang itu terlebih dahulu menuju ke Gunung Latimojong tempat Dewa bersemayam dan tidak menuju ke hutan yang menyeramkan tempat roh-roh jahat bersemayam, agar tidak menjadi roh gentayangan.

Setelah melalui gunung Latimojong, barulah roh itu dapat melanjutkan perjalanan melalui pelangi dan menaiki petir untuk menuju ke langit dan bersatu kembali dengan Penciptanya. Dengan demikian, roh itu telah terpisah dari orang yang masih hidup di dunia ini dan meninggalkan status lamanya kemudian memperoleh status baru.

Nilai kosmologi dari *masikka'* dapat dilihat dari pernyataan kalimat terakhir di atas yang menunjukkan adanya perbedaan status antara orang mati dan orang hidup. Menurut Van Gennep, orang yang telah mati itu mengalami pemisahan dengan orang-orang yang hidup di dunia ini atau dikenal dengan ritus peralihan. Di mana orang tersebut melepaskan kedudukannya yang semula dari komunitasnya yakni sebagai bagian dari masyarakat Rante Balla sehingga orang itu dianggap telah mati atau tidak ada lagi dan dalam keadaan itu tidak termasuk dalam lingkungan sosial apapun.

Victor Turner kemudian melihat bagaimana proses peralihan yang berlangsung dalam sebuah ritual kematian. Persatuan awal dari ritus *masikka'* dapat dilihat dari status lama yang terkandung di dalam syair pertama sampai ketiga yang dinyanyikan sebelum pemakaman berlangsung. Dari syair yang pertama digambarkan bahwa orang itu selama hidupnya memiliki perilaku yang baik menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Rante Balla. Oleh karena itu, syair berikutnya menjelaskan bahwa perilakunya yang baik di dunia ini menjadi dasar bahwa dia layak untuk diupacarakan dengan *masikka'*. Pengakuan itu semata-mata tidak hanya diungkapkan oleh orang-orang yang hidup di dalam komunitasnya tetapi Dewa (Yang Ilahi) juga menyaksikan bahwa orang itu layak untuk diupacarakan. Dengan demikian, posisi mending dalam statusnya yang lama terlebih dahulu harus ditegaskan melalui syair pertama hingga ketiga sebelum masuk ke fase peralihan atau pemisahan.

Fase Liminalitas atau pemisahan kemudian terjadi orang yang telah meninggal itu naik ke gunung Latimojong yakni pada syair keempat. Sehingga melalui syair tersebut maka orang itu diantarkan ke gunung Latimojong untuk mengalami pemisahan atau peralihan dari status lama ke status yang baru. Dalam konsep orang Rante Balla gunung Latimojong sendiri merupakan gunung tertinggi dan tak dihuni oleh manusia. Oleh karena itu, ketika roh orang mati tersebut telah diantarkan ke gunung Latimojong tempat persinggahan sementara, maka orang tersebut tidak

lagi menyang status lamanya sebagai bagian dari komunitas masyarakat Rante Balla. Di sini pemisahan antara dunia orang mati dan dunia orang hidup sangat jelas yaitu orang tersebut telah meninggalkan status lamanya dan akan memperoleh status barunya atau dengan kata lain orang tersebut tidak memiliki status apapun.

Dalam perjalanannya menuju kepada sang Penciptanya maka mendiang harus melalui pelangi dan menaiki petir untuk sampai ke langit untuk memperoleh status baru. Proses ini juga dikenal sebagai penyatuan kembali yang merupakan pertemuan antara roh orang mati dengan Dewa di langit (Sang Pencipta). Perjalanan tersebut selesai ketika semua proses yang dilalui oleh mendiang telah sampai kepada tujuan akhir yaitu bersatu kembali dengan sang Penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah meninggalkan status lamanya sebagai orang yang telah berjasa bagi masyarakat Rante Balla dan benar-benar telah terpisah dengan dunia orang hidup tetapi hubungan diantara mereka sama sekali tidak terputus, yang ditandai dengan ritual ziarah kubur dan sebagainya dengan harapan agar mendapatkan berkat di dalam kehidupan yang sementara ini.

2. Penghormatan

Salah satu alasan dalam mempraktekkan budaya *masikka'* sejak abad pertengahan (ke-16) hingga pada masa kini ialah karena nilai-nilai penghormatan yang terkandung di dalamnya. Nilai penghormatan yang

sangat kental dalam konteks masyarakat Rante Balla tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kehidupan bermasyarakat. *Masikka'* dilakukan atas dasar penghormatan terakhir kepada jenazah oleh sebab pengaruh-pengaruh positif yang telah diberikan untuk membangun kehidupan masyarakat, jasa-jasa yang diberikan baik itu berupa materi, pikiran dan tenaganya untuk masyarakat serta teladan-teladan semasa hidupnya. Oleh karena itu, orang tersebut telah memiliki tingkah laku yang lengkap dan melakukan tugasnya sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai yang berlaku dan ditetapkan di dalam masyarakat Rante Balla.

Penghormatan yang dilakukan juga dapat dilihat melalui simbol kebesaran yang diberikan kepada mendiang melalui busana adat yang digunakan oleh para penyanyi *masikka'*. Ketika *masikka'* akan dilakukan maka setiap penyanyi harus menggunakan *pasapu*, baju adat dan sarung. Ketiga benda tersebut hanya dapat digunakan ketika ada pesta besar yang akan dilaksanakan dan tidak semua orang Rante Balla pada umumnya dapat menggunakan busana tersebut.

3. Struktur Sosial

Nilai yang juga tidak dapat dipisahkan dari budaya *masikka'* ialah struktur sosial. Sebagaimana dari uraian yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, yang menjelaskan bahwa budaya *masikka'* dilakukan kepada orang-orang yang termasuk ke dalam keturunan bangsawan (*Parengge'*, *Tomatua* dan *Bunga'lalan*), yang pada dasarnya secara garis

keturunan merupakan pemimpin dalam konteks masyarakat Rante Balla. Sehingga dalam perjalanan sejarah orang-orang Rante Balla, masyarakat selalu memilih pemimpin yang berasal dari keturunan tersebut. Sebab mereka dipercayai mampu memimpin dan membangun masyarakat Rante Balla untuk terus maju. Oleh karenanya, sikap dan pengaruh mereka menjadi dasar bagi orang-orang Rante Balla untuk menentukan pemimpin mereka pada masa yang akan datang.

Selain itu juga tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan sejarah masyarakat Rante Balla yang merupakan Kerajaan kecil pernah mengalami beberapa peristiwa yang memilukan. Orang-orang yang berperan penting di dalamnya, seringkali berasal dari keturunan bangsawan. Dalam peristiwa DI/TII yang pernah terjadi dalam kurun waktu 1952-1954, para *Parengnge'* dan *Tomatua* yang berinisiatif untuk mengeluarkan orang-orang Rante Balla dari kekacauan itu. Bahkan rela mati hanya untuk mengeluarkan masyarakat dari pemberontakan tersebut.

Orang-orang yang diberikan *masikka'* menandakan bahwa mereka patut diteladani dan diikuti oleh karena kepeduliannya terhadap kehidupan masyarakat secara umum dan secara khusus kepada masyarakat Rante Balla. Oleh karena pengorbanan yang telah diberikan melalui tingkah lakunya yang didasari oleh cinta dan kasihnya terhadap tanah kelahiran dan masyarakatnya. Salah satu tokoh perempuan yang juga pernah diupacarakan dengan *masikka'* adalah Almh. Alfrita Pasande Daduru'.

Beliau merupakan keturunan dari bangsawan Rante Balla yang telah memberikan banyak pengaruh dan jasa dalam masyarakat. Beberapa contoh pengaruh dalam kehidupannya adalah ketika menjabat sebagai seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019. Beliau selalu memberikan dukungan dan sumbangsih baik dari segi pikiran, tenaga dan juga materi untuk membangun kehidupan masyarakat Rante Balla. Terutama dalam pelayanan Gereja, beliau juga selalu turut hadir untuk memberi dukungan berupa materi tanpa melihat denominasi Gereja-Gereja di Sulawesi Selatan khususnya Gereja yang berada di Rantai Damai.

4. Hirarki

Penulis melihat bahwa untuk menunjukkan perbedaan (jarak) antara keturunan bangsawan dan orang awam dari segi simbol sangatlah terbatas terutama dari segi pakaian atau harta benda. Sehingga ketika budaya baru dibawa ke Rante Balla melalui pedagang Bugis, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh para bangsawan ialah dengan mengklaim budaya tersebut yang dikemudian hari dikenal dengan sebutan *masikka'*, di mana budaya itu hanya dapat dilakukan bagi para bangsawan dengan tujuan untuk melegitimasi kedudukan mereka. Hal ini juga didukung oleh karena sistem hirarki yang berlaku dalam masyarakat Rante Balla yang sangat ditonjolkan dalam hal kepemimpinan.

Penulis juga melihat bahwa sebenarnya lagu yang dinyanyikan oleh pedagang-pedagang Bugis tidak menunjuk secara khusus untuk kaum bangsawan. Lagu tersebut dinyanyikan di rumah atau tempat kediaman kaum bangsawan oleh karena setiap kali mereka kemalaman dan harus menginap di daerah Rante Balla maka mereka memilih untuk tinggal di rumah kaum bangsawan dan bukan masyarakat biasa (orang awam). Dengan demikian, bukan berarti bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan oleh pedagang-pedagang Bugis tersebut tidak dapat dinyanyikan oleh orang awam. Tetapi dikemudian hari syair tersebut dimaknai secara politis oleh keturunan bangsawan sehingga diambil alih menjadi sebuah budaya yang di mana hanya dapat dilakoni untuk para bangsawan.

Dengan kata lain, budaya *masikka'* juga memiliki makna politis yakni sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan dan kedudukan status sosial para bangsawan agar tetap memiliki jarak dengan masyarakat biasa dalam struktur sosial masyarakat Rante Balla. Oleh karena itu, untuk menjaga sistem hirarki dalam peradaban masyarakat Rante Balla maka perbedaan tersebut akan selalu ditonjolkan melalui simbol maupun ritus dari budaya *masikka'*.

5. Kebersamaan

Setiap simbol-simbol yang digunakan ketika melakukan *masikka'* juga sangat penting untuk diperhatikan. Simbol dalam *masikka'* digunakan untuk menjelaskan dan mengaktualisasikan suatu perjumpaan dan

kebersamaan yang didasarkan pada suatu kewajiban atau perjanjian. Terutama dalam busana dan juga aksesoris yang digunakan oleh pemangku adat ketika melantukankan *masikka'*. Pola setengah lingkaran yang dilakukan ketika menyanyikan *masikka'* merupakan salah satu bentuk kebersamaan dalam menanggung rasa duka yang teramat mendalam akibat kepergian orang yang dicintai. Begitu pula dengan *pasapu'*, baju adat dan sarung yang digunakan juga menandakan penghormatan kepada jenazah yang akan dimakamkan.

6. Kehidupan Yang Sementara

Pada prinsipnya *masikka'* juga dilakukan sebagai simbol dan sarana untuk mengekspresikan teologi dalam bentuk ratapan oleh karena peristiwa dukacita, yaitu kematian. *Masikka'* dihayati sebagai sebuah peristiwa perjalanan hidup mending agar dijadikan refleksi dalam kehidupan orang-orang yang masih hidup pada masa kini untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi Negara dan khususnya masyarakat setempat. Karena pada akhirnya semua orang akan mengalami kematian dan kembali kepada Penciptanya.

7. Kesenian

Syair yang merupakan perpaduan antara bahasa Bugis dan Toraja yang terkandung dalam *masikka'* digunakan sebagai suatu identitas dari orang-orang Rante Balla untuk memperkaya realitas kehidupan masyarakat. Karena manusia pada umumnya sering kekurangan kata-kata untuk

mengungkapkan perasaan mereka, khususnya ketika mengalami dukacita yang biasanya ditandai dengan air mata untuk menjelaskan perasaan sedih yang dirasakan oleh keluarga.

Masikka' merupakan syair ratapan yang dinyanyikan dengan penuh semangat dan kesedihan sebagai ratapan atas kehilangan orang-orang yang telah berjasa baik dalam tingkah laku, budi pekerti dan keteladanan yang diberikan bagi masyarakat secara umum dan secara khusus masyarakat Rante Balla. Syair *masikka'* yang dinyanyikan juga harus dilihat dalam sebagai bentuk kasih dan rasa hormat yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan kepada Pencipta untuk kehadiran orang-orang yang dicintai.

Dari ketujuh nilai yang terkandung dalam budaya *masikka'* yang telah dipaparkan di atas maka nilai tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara teologis. Namun dalam pelaksanaannya, budaya *masikka'* belum mencerminkan iman Kristen secara utuh oleh karena budaya ini hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang dianggap sebagai keturunan bangsawan (kaum elite). Oleh sebab itu, budaya ini perlu dikontekstualkan atau ditransformasikan ke dalam bingkai iman Kristen.

F. Refleksi Teologis

Budaya *masikka'* pada dasarnya termasuk ke dalam ratapan kematian yang dilaksanakan sebelum prosesi pemakaman dan dilakukan atas dasar penghormatan karena jasa, pengaruh dan teladan hidup yang diberikan oleh

mendiang secara khusus untuk keluarga dan masyarakat Rante Balla secara umum. Dalam konteks iman Kristen, nilai penghormatan juga sangat dijunjung tinggi oleh tokoh-tokoh Alkitab. Hal itu dapat dilihat dari cerita Alkitab mengenai penghormatan yang dilakukan oleh bangsa Israel secara khusus Yusuf yang harus keluar dari tanah Mesir untuk menguburkan ayahnya, Yakub (Kej 50:1-14). Hal ini dilakukan oleh Yusuf karena rasa hormatnya kepada ayahnya yang telah memberikan sebagian besar kehidupannya untuk membesarkan dan merawatnya. Pengaruh, jasa dan keteladanan hidup yang diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, khususnya Yusuf sehingga ia bisa berhasil menjadi orang kepercayaan Firaun oleh karena mengikuti ajaran-ajaran dan nilai-nilai hidup yang telah diajarkan dan ia terima dari orang tuanya untuk taat kepada Allah.

Selain itu, nilai epos juga diceritakan dalam kitab 2 Samuel 1:17-27 pada saat Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan dan mengungkapkan ratapannya kepada Allah. Dalam ratapannya ia menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Saul adalah kebaikan-kebaikan yang tidak ternilai harganya (Ayat 24). Padahal dalam kehidupannya, ada banyak kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Saul. Daud meratapi kematiannya sebagai seorang pahlawan yang telah berjasa atas kehidupan bangsa Israel. Bahkan Daud merasakan kesedihan yang amat mendalam oleh karena kepergian Saul dan Yonatan.

Meskipun beberapa nilai teologis yang terkandung dalam *masikka'* dapat dipertanggungjawabkan secara Alkitabiah tetapi ada juga nilai yang tidak lagi relevan untuk dilakukan dalam konteks iman Kristen. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan budaya *masikka'* yang tidak mencerminkan iman Kristen secara utuh oleh sebab hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang dianggap sebagai keturunan bangsawan (struktur sosial dan hirarki). Selain itu dalam Kekristenan sendiri, tidak lagi membedakan orang menurut status sosialnya. Tidak ada kaum yang dianggap lebih utama dari yang lain sebab semua orang yang telah menerima Kristus telah mengenakan Kristus dan menjadi satu di dalamnya (Gal. 3:27). Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, semua orang satu di dalam Yesus Kristus (Gal. 3:28). Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mentransformasikan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam *masikka'* yang tidak relevan dengan nilai-nilai kristiani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas maka disimpulkan bahwa dalam konsep Kekristenan, *masikka'* merupakan syair ratapan yang menceritakan proses perjalanan kehidupan orang yang telah meninggal menuju kepada Sang Penciptanya dengan cara dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bergantian (Pemimpin syair menyanyikan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh penyanyi yang lain). Pada hakekatnya *masikka'* dilakukan oleh karena orang-orang tersebut dianggap telah berjasa, berpengaruh, berguna dan telah memberi teladan sebagai pemimpin bagi masyarakat Rante Balla. Namun *masikka'* tidak ada kaitannya dengan bekal atau persembahan kepada jenazah tersebut, melainkan sebagai penghormatan terakhir kepada mendiang.

Budaya *masikka'* jika ditinjau dari perspektif iman Kristen juga mengandung nilai-nilai teologis, yaitu mitos (sistem kepercayaan), Epos (kepahlawanan), Simbol, Ekonomi dan juga Kesenian. Nilai-nilai ini juga dijelaskan di dalam Alkitab baik secara langsung maupun tidak langsung melalui cerita tokoh-tokoh Alkitab. Oleh karena itu, budaya *masikka'* sama sekali tidak bertentangan dengan iman Kristen dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga *masikka'* dapat dikembangkan agar dapat menjadi tradisi Kekristenan masa kini dengan cara dikontekstualisasikan ke dalam iman

Kristen, yang dimulai dari pemaknaan, hakekat, bahasa, cara menyanyikannya atau menyanyikannya dan juga meninjau setiap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

B. Saran

Untuk melanjutkan hasil penelitian penulis, disampaikan beberapa saran kepada Warga Jemaat, Majelis Gereja, Tokoh Adat Rante Balla dan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja, yaitu:

1. Warga Jemaat di Rantai Damai

Dalam kehidupan berjemaat dan konteks budaya yang berkembang dalam masyarakat Rante Balla. Perlu adanya pemahaman mengenai sejarah dan makna syair yang digunakan dalam *masikka'* bukanlah sebagai penyembahan kepada jenazah. Tetapi dilakukan untuk menghargai jasa-jasa yang telah diberikan oleh mendiang selama hidup dan sebagai tanda kasih sayang yang tulus kepada mereka.

2. Majelis Gereja di Rantai Damai

Pendeta, Penatua dan Diaken agar memperhatikan hal-hal yang dilakukan oleh Tokoh Adat ketika melaksanakan *masikka'*. Secara khusus dalam meninjau kalimat-kalimat yang terdapat dalam budaya *masikka'* dan cara melantukan setiap syair-syair tersebut. Sehingga dikemudian hari *masikka'* boleh menjadi bahagian dari budaya Kristen yang digunakan untuk menjadi wadah perjumpaan manusia dengan Allah dalam kondisi

dan situasi dukacita. Sekaligus menjadi salah satu cara untuk menghibur dan tindakan pastoral bagi warga jemaat yang sedang berduka.

3. Tokoh Adat Rante Balla

- a. Teks *masikka'* perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar warga masyarakat terkhusus jemaat setempat mengetahui sejarah, makna dan tujuan pelaksanaannya.
- b. Untuk mempertahankan budaya *masikka'* pada masa kini, maka perlu adanya upaya dari Tokoh Adat untuk mentransformasikan *masikka'* ke dalam konteks Kekristenan. Mengingat bahwa masyarakat Rante Balla yang melakukan *masikka'* saat ini merupakan orang-orang yang memeluk agama Kristen.
- c. Untuk melestarikan budaya *masikka'*, maka setelah ditransformasikan ke dalam konteks Kekristenan perlu adanya pemahaman yang baru dalam melaksanakan *masikka'*, yang ditinjau dari perspektif Alkitab dan tidak menghilangkan konsep strata sosial yang berlaku dalam masyarakat Rante Balla. Dengan demikian, seluruh masyarakat Rante Balla boleh diupacarakan dengan *masikka'* dengan syarat syair yang digunakan bagi keturunan bangsawan dan masyarakat umum diberikan perbedaan.
- d. Perlu adanya upaya dalam mengembangkan syair *masikka'* yang ditinjau dari perspektif Alkitab. Dalam hal ini syair-syair yang ada dalam Kitab-Kitab Pujian seperti Kidung Agung, Mazmur dan

Ratapan dapat dijadikan sebagai landasan untuk membuat syair-syair yang baru untuk *masikka'* baik dalam bahasa Toraja, Bugis maupun Indonesia.

4. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN)

Toraja

Dalam mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa khususnya dalam bidang kontekstualisasi, maka perlu adanya:

- a. Buku-buku yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengkaji budaya yang berkembang dalam kehidupan manusia, seperti buku Sosiologi, Antropologi, Etnologi, dan Linguistik dan khususnya Teologi yang berkaitan dengan keempat ilmu tersebut.
- b. Mengembangkan teologi kontekstual sebagai salah satu cabang dari ilmu teologi. Mengingat bahwa Toraja kaya dengan budaya dan masih banyak dari budaya tersebut yang belum dikontekstualisasikan ke dalam bingkai iman Kristen. Sedangkan dalam peradaban orang Toraja masa kini, mayoritas telah memeluk agama Kristen.
- c. Mempersiapkan mahasiswa dengan baik untuk dijadikan sebagai tenaga-tenaga pelayan yang mampu melihat dan mempelajari antara Injil dan konteks budaya yang berkembang di Toraja. Sehingga menjadi sarana untuk memberitakan Injil di masa depan yang tidak bertolak belakang dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Toraja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Karangan:

- Balalembang, Luther. *Seni Sastra Toraja*. Rantepao: PT Sulo, 2017.
- Barus, Armand. *Mengenal Tuhan Melalui Penderitaan*. Jakarta: Scripture Union Indonesia, 2016.
- Barclay, William. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Kitab Kisah Para Rasul*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Bevans, Stephen B. *Model-Model Teologi Kontekstual* Terjemahan Yosef Maria Florisan (Maumere: Ledalero, 2013).
- Brink, H. v.d. *Tafsiran Alkitab: Kisah Para Rasul*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dhavamony, Mariasusai. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Husadi, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Kabanga', Andarias. "Badong: Salah Satu Wujud Kontekstualisasi Teologi Dalam Gereja Toraja," dalam *Gereja dan Kontekstualisasi*, Peny. Sularso Sopater. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Kobong, Th. *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Maran, Rafael Raga. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Malina, Bruce J. *Asal-Usul Kekristenan dan Antropologi Budaya: Model-Model Praktis Untuk Penafsiran Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.

- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Paterson, Robert M. *1 Dan 2 Samuel (Seri Tafsir Alkitab Kontekstual-Oikumenis)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Payne, D. F. *1 Dan 2 Samuel (Seri Pemahaman Alkitab Setiap Hari)* Terjemahan Lisda Tirtapradja. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Pelras, Christian. *Masyarakat Bugis*. Jakarta: Nalar & Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005.
- Rangkuti, Sofia dan Hasibuan. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia; Teori dan Konsep*. Jakarta: Dian Rakyat, 2002.
- Rappoport, Dana. *Nyanyian Tanah Diperciki Tiga Darah: Bunga Rampai Toraja*. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Singarimbun, M. *Metode dan Proses Penelitian*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Tammu, J. dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia*, Ed. Revisi, (Rantepao: PT Sulo & Yayasan Perguruan Kristen Toraja, 2016.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press, 2001.
- Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine Publishing Company, 1969.
- Vredenbergt, Jacob. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1978.
- Wartaya, Winangun. *Masyarakat Bebas Struktur: Limitas dan Komunitas menurut Victor Turner*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Wiryasaputra, Totok S. *Mengapa Berduka? Kreatif Mengelola Perasaan Duka*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Internet:

<https://kbbi.web.id/ode> (diakses 30 Mei 2019).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ritual> (diakses 30 Mei 2019).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Syair> (diakses 30 Mei 2019).

<https://kbbi.web.id/ritus> (diakses 30 Mei 2019).

<https://kbbi.web.id/ritual> (diakses 30 Mei 2019).

<https://orangtoraja.blogspot.com/2015/01/mabadong-perpaduan-tari-dan-nyanyian.html> (diakses 30 Mei 2019).

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Esra. “Analisis Kritis Terhadap Syair Badong Yang Digunakan Pada Upacara Rambu Solo’ Oleh Warga Gereja Toraja Jemaat Imanuel Bamba Suka Klasis Bokin Pitung Penanian”. Skripsi S.Th., Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja, 2018.

Nenehai, Norman Mesker Nenohai. “Bakar Lilin Di Makam: Studi Tentang Pandangan Suku Atoni Di Kefamenanu Mengenai Ritus Bakar Lilin Di Makam Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. Tesis, M.Si., Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.

Purnama Pasande, “Hubungan Antara Tanggung Jawab Pemimpin Tradisional Dan Ketahanan Iman Masyarakat Dengan Misi Kristus (Studi Korelasional Di Gereja GPIL Rantai Damai)”. Tesis M.Th., Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar, 2012.

Ruso, Ines Pradhana. “Masyarakat Rante Balla ke Rantai Damai (1952-1956)”. Skripsi S.Pd., Fakultas Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar, 2014.

Wawancara:

Ake', Yulianus. Wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 14 Juni 2019.

Pasande, Bangsawan. Wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei. 2019.

Pasande, Diks. Wawancara oleh Penulis, Rante Balla, Indonesia, 3 Juni 2019

Pasande, Pamao. Wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 24 Mei 2019

Tulu', Yunus. Wawancara oleh Penulis, Rantai Damai, Indonesia, 23 Mei. 2019.

LAMPIRAN 1
INSTRUMEN PENELITIAN

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan dipedomani oleh penulis dalam melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu:

Untuk Tokoh Adat, Tokoh Gereja dan Tokoh Masyarakat:

1. Bagaimana awal mula budaya Masikka'?
2. Mengapa budaya Masikka' masih dilakukan pada saat ini?
3. Apa tujuan budaya ini dilakukan?
4. Siapa saja tokoh yang boleh melakukannya?
5. Siapa saja yang dapat diupacarakan dengan budaya itu?
6. Bagaimana perasaan Anda saat melakukan budaya itu?
7. Bagaimana perasaan Anda jika budaya tersebut tidak dilakukan?
8. Apa saja simbol yang digunakan?

LAMPIRAN 2

Gambar 1. Yunus Tulu' Menggunakan *Pasapu* (Budayawan dan Tokoh Adat Rante Balla)

Gambar 2. Pdt. Dr. Diks Sasmanto Pasande, M.Th. (Tokoh Gereja)

Gambar 3. Dr. Yulianus Ake', M.Kes. (Tokoh Masyarakat Rante Balla)

Gambar 4. Bangsawan Pasande (Parengge' Sikapa')

Gambar 5. Contoh *Tipe-Tipe* dan Ukiran Rumah Adat Rante Balla

Gambar 6. Tokoh Adat melaksanakan *Masikka* ' sebelum pemakaman jenazah.

LAMPIRAN 3
DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Yunus Kombongan Tulu'
Umur : 64 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Rantai Damai
Wawancara : 23 dan 30 Mei 2019

2. Nama : Pamao Pasande
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Rantai Damai
Wawancara : 24 Mei 2019

3. Nama : Bangsawan Pasande
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Rantai Damai
Wawancara : 24 Mei 2019

4. Nama : Dr. Yulianus Ake', M. Kes
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Dosen (Rektor)
Alamat : Makassar
Wawancara : 14 Juni 2019

5. Nama : Pdt. Dr. Diks Sasmanto Pasande, M.Th
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Dosen STT Intim
Alamat : Makassar
Wawancara : 3 Juni 2019

RIWAYAT HIDUP PENULIS

YUDHA NUGRAHA MANGUJU lahir di Kota Dili, Timur-Timor pada tanggal 28 Maret 1998. Anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bama Manguju dan Tosmin Miecke Anthoni, S.Pd. Menamatkan pendidikan di SDN 82 Pinceppute Palopo tahun 2006, lalu melanjutkan sekolah di RSBI SMPN 1 Palopo dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Palopo pada tahun dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja mengambil jurusan Teologi Kristen. Menyelesaikan SPPD di Gereja Toraja Jemaat Kana Ba'tanratu Klasis Makale Selatan, menyelesaikan KKN di Kecamatan Lembang Patekke Kabupaten Tana Toraja dan menyelesaikan KKL di Gereja Toraja Jemaat Hermon Parma Berau dan Cabang Kebaktian Binungan. Mengisi diri lewat beberapa organisasi internal kampus diantaranya sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Angkatan 2015 sebagai Koordinator Bidang Dokumentasi tahun 2017 dan setelah itu menjadi Koordinator Bidang Dokumentasi dan Publikasi BEM STAKN Toraja periode 2018. Aktif dalam organisasi eksternal kampus, diantaranya sebagai Ketua PP-GPIL Jemaat Wara (2016-2021) dan Pengurus SM-GPIL Jemaat Wara (2017-Sekarang).

PERPUSTAKAAN STAKN TORAJA**Jl. Poros Makale-Makassar KM 12 Mengkendek/telepon HP.082192134921**KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Menerangkan bahwa,

Nama YUDHA NUGRAHA M.
No. Induk 2020154260
No. Anggota 0002973
Alamat

Sudah tidak mempunyai pinjaman pustaka di PERPUSTAKAAN STAKN TORAJA. Surat keterangan ini dikeluarkan untuk keperluan Akademik dan Winda

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tana Toraja, 30 Juli 2019

Penanggung Jawab Perpustakaan

Andaras Maming S. T.
Kepala LIPT Perpustakaan

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI
(STAKN) TORAJA

Jl. Poros Makale-Makassar Km 11,5 Tlp/Fax. (0423) 24620, 24064 Mengkendek 91871
Email: stakntoraja@yahoo.com

SURAT KETERANGAN BEBAS TUNGGAKAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Adolfina Mallio, SE
NIP : 197004252005012005
Jabatan : Bendahara Penerima

Menerangkan:

NAMA : Yudha Nugraha Manguju
NIRM : 2020154260

Telah melakukan pembayaran sampai dengan semester Genap 2018/2019 (Januari s.d. Juni 2019) dan tidak mempunyai tunggakan keuangan.

Demikian Surat Keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Toraja, 19 Juni 2019
Bendahara Penerima,
Adolfina Mallio, SE
NIP.197004252005012005

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG TIMUR
DESA RANTAI DAMAI

Alamat : Jl. K. H. Yasin Limpo No. 5 Rantai Damai Kode Pos 91951

SURAT KETERANGAN

No. : 447/DRD/SKT/VI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MANANGA PASALI
Jabatan : Kepala Desa Rantai Damai.

menerangkan bahwa :

Nama : YUDHA NUGRAHA MANGUJU
NIRM : 2020154260
JURUSAN : Teologi Kristen

Adalah benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsinya yang berjudul :

NILAI TEOLOGIS MASIKKA'

Sejak tanggal 18 Mei – 18 Juni 2019 dan telah pula membahas materi hasil Penelitiannya dengan kami.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebgiaman mestinya.

Rantai Damai, 19 Juni 2019.

Kepala Desa.

Drs. MANANGA PASALI.

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yudha Nugraha Manguju

NIRM : 2020154260

Judul : Nilai Teologis 'Masikka'

No	Hari/Tanggal	Materi/Bab yang dikonsultasikan	Catatan/Solusi dari Dosen Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Minggu, 16 Juni 2019	<u>IV</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan perb Sistematisa Perwujudan - Forward Catatan kaki - Tambahkan Nilai - Nilai Teologis 	
2.	Senin, 17 Juni 2019	<u>IV</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Uraikan nilai-nilai Teologis: Mitos, Epos, Simbol, Ekonomi dan Keagamaan - Asal-Uslul Budaya 'Masikka' 	
3.	Selasa, 18 Juni 2019	<u>IV dan V</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan Tokoh Alkitab - Singkatkan Kesimpulan dan Rumusan Masalah 	
4.	Rabu, 19 Juni 2019	<u>V</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ulang Kesimpulan - Menjawab Rumusan Masalah 	

5.	Kamis, 20 Juni 2019	V	- Menuruskan kembali Keimpulan - Memperbaiki Sacan	
6.	Senin, 24 Juni 2019	V	- Meninjau kembali Keimpulan - Melihat Rumusan Masalah	
7.	Peloso , 25 Juni 2019	V	- Memperbaiki Keimpulan	
8.	Rabu, 26 Juni 2019		ACC lanjut ke Skripsi	

Mengkendek, 26 Juni 2019
Dosen Pembimbing I

Andariast T. Sitammu, M.Th
NIP. 196905222006041009

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yudha Nugraha Mangunju

NIRM : 2020154260

Judul : Nilai Teologis 'Masukka'

No	Hari/Tanggal	Materi/Bab yang dikonsultasikan	Catatan/Solusi dari Dosen Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 17 Juni 2019	IV	<ul style="list-style-type: none"> -> perbaikan sistematika tulisan. -> format penulisan catatan -> Nilai "Panggilan" teologis! 	
2.	Selasa, 18 Juni 2019	IV dan V	<ul style="list-style-type: none"> -> kisi-kisi dan saran bimbingan / seminar. -> masyarakat / komunitas R. Balla -> Sastra bimbingan (Telaah adat & masyarakat komunitas). 	
3.	Rabu, 19 Juni 2019	V	<ul style="list-style-type: none"> -> Kasmipulan. 	
4.	Kamis, 20 Juni 2019		<ul style="list-style-type: none"> -> ACC. 	

